

**Trabajo de fin de Maestría para optar por el título de
“Máster en Innovación Social y Economía Solidaria”**

“La informalidad de los emprendimientos en las micro y pequeñas empresas, en América Latina y el Caribe; análisis de las causas y consecuencias para su desarrollo y para la economía regional; y propuestas para el diseño de políticas públicas para reducirla, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la innovación social.”

Por:

Gallo, Claudia Viviana,

26242570

Tutorizado por:

Prof. María Messina

Argentina, 8, septiembre, 2025

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

“La informalidad de los emprendimientos en las micro y pequeñas empresas, en América Latina y el Caribe; análisis de las causas y consecuencias para su desarrollo y para la economía regional; y propuestas para el diseño de políticas públicas para reducirla, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la innovación social.”	i
RESUMEN	iv
Nota de autoría.....	v
INTRODUCCIÓN	vi
CAPÍTULO I: Contexto teórico y antecedentes	10
1.1. Que son los emprendimientos.....	10
1.3. La informalidad laboral: concepto, evolución y enfoque actual.....	11
1.4.1. Qué se entiende por informalidad laboral	13
1.4.2. Dónde entran los emprendimientos informales	13
1.4.3. Relación según los organismos internacionales (OIT – CIET)	13
1.5. Descripción y conceptualización del problema de la informalidad de los emprendimientos ...	14
1.6. Objetivos del trabajo (general y específicos)	17
1.7. Justificación y relevancia del estudio. Que resultados se esperan	18
CAPÍTULO II: Análisis estratégico	22
2.1. El mercado laboral y el desarrollo económico	22
2.1.1. Mercado laboral	22
2.1.2. Los emprendimientos en el mercado laboral.....	23
2.1.3. Desarrollo económico	24
2.1.4. Relación de los emprendimientos con el desarrollo económico.....	24
2.2. Análisis PESTEL (análisis del macroentorno).....	25
2.3. Análisis FODA	26
2.4. Síntesis del análisis estratégico	29
CAPÍTULO III: Análisis de la situación actual en la región	31
3.1. Contexto regional.....	31
3.2. Problemas principales.....	32
3.3. Políticas implementadas.....	32
3.4. Resultados.....	33
3.5. Desafíos.....	33
3.6. Programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe)	34
CAPÍTULO V: Propuestas de mejora	38
5.1. Planificación estratégica	38
5.2. La Innovación Social	38
5.2.1. Ejemplo de herramienta de Innovación Social Copy Strategy	39
5.3. El Dialogo Social	41

5.4. Aprovechamiento de la tecnología para la solución al problema	42
5.4.1. Ejemplo del aprovechamiento de las tecnologías exponenciales	43
5.5. Énfasis en el emprendedor como solución al problema	43
5.4.1. Competencias esenciales del emprendedor.....	44
5.4.2. Desarrollo de nuevas competencias esperadas	46
5.4.3. La educación como solución	47
5.6. Énfasis en el desarrollo económico.....	48
5.7. Políticas para eliminar la corrupción, narcotráfico, violencia, conflictos y guerra	49
5.8. Proyectos regionales e internacionales	52
5.9. Medición de los ODS de la Agenda Global	53
5.10. Reformulación de los ODS para la próxima Agenda Global.....	55
CONCLUSIONES	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

RESUMEN

Los emprendimientos representan un medio para la subsistencia de las personas que forman parte de la sociedad, está demostrado el alto impacto que pueden tener en la economía, de las personas que los desarrollan, y en la sociedad de las que ellas forman parte.

La creación de los emprendimientos contribuye, de manera importante en las economías regionales, ya que generan fuentes de trabajo, de autoempleo y de generación de puestos de trabajo de otras personas, tanto dentro de los emprendimientos, como así también de los otros sectores relacionados con los mismos, por ejemplo, en lo que se refiere a materia prima, transporte, logística, etc.

Por lo tanto, se convierten en una herramienta fundamental para solucionar los problemas económicos de la sociedad, sobre todo en las personas de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a la mejora de la vida de los habitantes, y por lo tanto a lograr una mejor sociedad. Además, revisten fundamental importancia en las diferentes esferas de gobierno, porque generan beneficios para las arcas del Estado.

Se pretende, analizar cómo afecta la informalidad de los emprendimientos en la región de América Latina y el Caribe (ALyC), -un problema siempre vigente-; en la economía regional; en las diferentes esferas de gobierno; y en la sociedad. Para ello se examinará el problema, buscando identificar los motivos o causas que lo generan, y analizar las políticas implementadas para su corrección, a fin de determinar las fallas de estas; y realizar propuestas para diseñar nuevas políticas públicas para reducirla, buscando lograr la formalidad de todos los emprendimientos, para mejorar su desarrollo, su sostenibilidad y por lo tanto mejorar el desarrollo de la sociedad.

Debido a que la problemática permanece desde hace muchos años, y representa un desafío global y para la región, se pretende realizar un análisis del problema, desde su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS); a los efectos de lograr propuestas innovadoras para solucionarla.

Los emprendimientos, tienen una alta repercusión en el sostenimiento del Estado, afectando a las finanzas públicas, tanto desde el punto de vista de los Ingresos, como de los gastos. Desde el punto de vista de los ingresos, porque los emprendimientos deben aportar los impuestos vigentes en cada país; y desde el punto de vista de los gastos, porque se espera que las personas que tienen una propia fuente de ingresos realicen un menor consumo de los servicios públicos, como, educación, salud, transporte, etc. Por lo tanto, el desarrollo de estos afecta tanto a las personas, como a la comunidad de la que forman parte, con un alto impacto.

Ta el así, que Santos, Barroso y Guzmán, C. (2020), sostienen, que el papel de los emprendedores en la economía del emprendimiento es clave pues contribuyen al surgimiento de empresas que generan un mayor valor añadido para impulsar el proceso de crecimiento económico.

Asimismo, Almendariz, Cedeño Coya, Muentes y Miranda Flores de Valgas. (2021); destacan su importancia como una de las iniciativas que sostiene la economía de millones de familias en el mundo y constituye, además, uno de los fundamentos de la sociedad.

Es por lo expuesto que el emprendimiento, se convierte en una herramienta fundamental para solucionar los problemas económicos de la sociedad, contribuyendo a la mejora de la vida de los habitantes, y por lo tanto a lograr una mejor sociedad.

Nota de autoría

Declaro que el contenido del presente trabajo titulado “La informalidad de los emprendimientos en las micro y pequeñas empresas, en América Latina y el Caribe; análisis de las causas y consecuencias para su desarrollo y para la economía regional; y propuestas para el diseño de políticas públicas para reducirla, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la innovación social”; es de mi autoría y que todas las fuentes consultadas han sido debidamente citadas, según normas APA 7.

Claudia Viviana Gallo

INTRODUCCIÓN

Los emprendimientos revisten fundamental importancia para el ámbito de las economías regionales, debido a la repercusión e impacto que tienen en las mismas, como fuentes generadoras de trabajo, tanto de autoempleo, como de empleo, y de proveedores y consumidores de bienes y servicios, dentro de la comunidad de la que forman parte.

El problema de la Pobreza es un factor común en el mundo, es por lo que, desde el inicio de las agendas globales en el año 2000 y luego en el año 2015; el Objetivo número 1 ODS 1, es Reducir la pobreza; ya que, para vivir en un mundo mejor, debemos procurar que las oportunidades de subsistencia y crecimiento sean para todas las personas que habitan en el mismo.

Tal como se definen en la página web de la ONU:

17 objetivos para transformar nuestro mundo

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente. (Organización de las Naciones Unidas, s.f.).

Asimismo, podemos vincular el ODS 1 Poner fin a la pobreza, en forma directa con, ODS 2 Hambre Cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico; y también en forma indirecta en los siguientes: ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables.

En el presente trabajo se busca hacer un análisis general del problema, con otros puntos de vista, que logren, encontrar otras causas de este, que vayan más allá de las que siempre se analizaron, como ser, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión social; las cuales son fundamentales, para el análisis y las propuestas de mejora; pero no son las suficientes. Por lo tanto, se busca analizar la dimensión individual o personal de los emprendedores; como una causante de la permanencia de los emprendimientos en el sistema informal, como así también la repercusión de los mismos en el desarrollo económico.

A tales efectos se consideran importantes los aportes, de la investigación efectuada, por Santos, Barroso y Guzmán, C. (2020). Ya que estudian los fines de los emprendimientos; establecen una caracterización de estos, y mencionan la relación entre la ética y la economía; la cual tiene una importancia fundamental para el presente.

Almendariz, Cedeño Coya, Muentes y Miranda Flores de Valgas, (2021) afirman que:

La generación de estos emprendimientos de calidad depende de todo un ecosistema integrado que recoge aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el acceso a recursos financieros e información, así como la intervención de los gobiernos a través de programas y proyectos públicos que favorecen la formación de ambientes de negocios propicios para que los emprendedores lleven a cabo sus iniciativas y obtengan beneficios (p. 82).

Además, Lozada Almendariz et al. (2021) establecen que:

El emprendimiento es comprendido como un fenómeno práctico, sencillo y complejo, que los empresarios experimentan directamente en sus actividades y funciones; como un acto de superación y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad (Rodríguez, 2009).

Según esta concepción, el emprendedor se basa en incertidumbres, pudiendo cambiar su toma de decisiones de acuerdo con el contexto y con las condiciones organizacionales. Por tal motivo, se debe entender al emprendimiento desde parámetros de crecimiento en relación directa con las personas, los recursos y el mercado. Las tres claves de todo

emprendimiento en los negocios, podría resumirse en estos aspectos: idea, capital y emprendedor.

Desde esta perspectiva, debe mantenerse una armonía o cierto equilibrio entre el emprendedor, como base de toda actividad emprendedora, y los dos componentes restantes. Todo emprendimiento es exitoso o eficaz siempre y cuando existan estos tres elementos, caso contrario, si el emprendimiento es fallido, se produce por el desequilibrio entre alguno de los elementos mencionados, pero, sobre todo, la base de todo este proceso es sin duda alguna el emprendedor, éste se concibe como la persona líder en llevar un proceso de crecimiento de un nuevo proyecto que permita fortalecer la capacidad productiva y también humana (p. 84).

Estableciendo que, si el emprendimiento falla, es por el desequilibrio de sus componentes, y por lo tanto se está considerando al emprendedor como el eje de todo.

Asimismo, se pone énfasis en el proceso de modernización de la economía y en apoyar la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, y en la capacitación del personal; como factores de éxito de los emprendimientos.

En concordancia con lo mencionado, en el presente estudio, se pretende poner énfasis en el emprendedor, como la solución para el problema; considerando que, al mismo, se lo viene tratando con énfasis en el entorno del emprendimiento, y por lo tanto las soluciones propuestas, buscan mejorar dicho entorno, como solución al problema.

O sea que se busca mejorar las condiciones externas que afectan al emprendimiento; tal es así que por lo general se propone, realizar políticas públicas de incentivos, como los incentivos fiscales, o políticas de financiamiento, por ejemplo, a través de planes sociales. Asimismo, en las propuestas cada vez más, se busca poner énfasis en el desarrollo económico, ya que está vinculado con la mejora del sistema económico y también con los emprendimientos, que forman parte de este. Pero, sin embargo, lo aplicado hasta el momento, no obtuvo los resultados esperados.

Tal como consta en el Reporte de Económica y Desarrollo (RED) del CAF 2025; en las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe (ALC) han tenido incuestionables logros en materia de desarrollo; pero dicho proceso sigue siendo incompleto, ya que, en los últimos 70 años, el ingreso per cápita de la región se ha mantenido por debajo del ingreso per cápita de los Estados Unidos, además uno de cada tres latinoamericanos y caribeños, continúa viviendo en situación de pobreza, la cual se transmite entre generaciones, produciendo la persistente barrera en el acceso a educación, empleo y salud. Los principales problemas estructurales, son la informalidad, los niveles limitados de competencia de los mercados, la debilidad de los Estados e instituciones, y las brechas de infraestructura, los mismos constituyen barreras, que impiden escapar de la trampa del subdesarrollo y alcanzar a los objetivos de desarrollo sostenible. Además, en el reporte se pone énfasis, en la abundante riqueza natural de la región, que constituye una enorme oportunidad y palanca para alcanzar el desarrollo sostenible, a través del impulso de sectores clave como el agropecuario, el turístico y el energético.

Un factor común en cuanto a la debilidad de los Estados e instituciones, lo constituye el problema no resuelto de la corrupción, y que produce consecuencias notables, en el subdesarrollo de las comunidades, a las que responden los mismos.

Por lo expuesto, se espera analizar el problema con un punto de vista distinto, siendo otros los puntos focales, como son “el emprendedor” y el “desarrollo económico”; con el fin de encontrar nuevas soluciones que contribuyan a mejorar la problemática, siempre vigente, de la informalidad de los emprendimientos.

Metodología propuesta

Revisión bibliográfica y documental: se recopilará y analizará información existente sobre la informalidad en los emprendimientos y su impacto en la economía regional, así como políticas públicas vigentes y estudios relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se buscará información estadística, de elaboración de Organismos Internacionales, como por

ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene haciendo seguimiento del problema, y buscando soluciones al mismo, trabajando, además, en conjunto con otros organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) .

Para el diagnóstico del problema: se examinarán las causas y consecuencias de la informalidad, analizadas y encontradas, estableciendo relaciones con los ODS de la Agenda 2030.

Evaluación de políticas públicas: se analizarán las políticas existentes para la reducción de la informalidad, identificando sus resultados.

Evaluación de las competencias estudiadas y esperadas de los emprendedores, para que los mismos desarrollen emprendimientos que sean viables, se desarrollen, y se mantengan, generando impactos positivos para sí y para la sociedad; o, dicho de otro modo, que sean emprendimientos sostenibles.

Diseño de propuestas innovadoras: basado en los análisis previos, se realizarán propuestas para el diseño de nuevas políticas públicas con un enfoque innovador, a los efectos de encontrar mejores soluciones al problema.

Identificación y caracterización de la innovación propuesta

La innovación consiste en generar propuestas para el diseño de políticas públicas orientadas a la reducción de la informalidad en los emprendimientos, basadas en enfoques integrales, con interrelación de sectores de gobierno y de actores involucrados. En especial del gobierno como impulsor, y poniendo especial énfasis en la cultura y formación de los emprendedores.

Además, de los incentivos fiscales y de fomento que ya se vienen aplicando, pero que no obtuvieron los resultados esperados; se buscaran nuevas propuestas que, si funcionen, partiendo del enfoque del desarrollo económico.

Como se mencionó antes, se pondrá foco en el emprendedor como raíz y como solución del problema, y el desarrollo económico como punto focal de solución a los problemas económicos y como solución a la informalidad.

Esta propuesta incorpora tecnologías de información para facilitar la formalización, promueve la participación de los emprendedores, y establece alianzas público-privadas para mayor efectividad.

CAPITULO I

Contexto teórico y antecedentes

CAPÍTULO I: Contexto teórico y antecedentes

En este capítulo veremos el contexto teórico y los antecedentes de la problemática en estudio, la informalidad en los emprendimientos, a fin de entender la misma, darle un marco conceptual y teórico, que ayude a entender el abordaje del problema.

A tales efectos definiremos, que son los emprendimientos, que se entiende por informalidad laboral, que se entiende por informalidad de los emprendimientos, y cuál es la vinculación entre ambos.

Para el análisis realizaremos un marco conceptual, con los aportes de la Real Academia Española (RAE), y por Organismos Internacionales, como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); destacando el tratamiento de estos en cuanto al problema en estudio.

Tomaremos como referencia, el programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe) que es una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) orientada a apoyar a los países de la región en la transición desde la economía informal hacia la economía formal, para tener un marco de referencia. Y la Recomendación núm. 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, adoptada en 2015. Y resoluciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la OIT.

También, tomaremos información del informe Reporte de Economía y Desarrollo, titulado como RED Aniversario. Conocimiento que transforma. Veinte años al servicio de un futuro próspero, inclusivo y sostenible del 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ya que ofrece una reflexión profunda sobre el desarrollo económico en América Latina y el Caribe a partir de la experiencia acumulada por la Red de Desarrollo (RED) de CAF.

Además, plantearemos, los objetivos del trabajo (general y específicos), la justificación y relevancia del estudio, cuáles son los resultados esperados, y la metodología de investigación (tipo, alcance, fuentes y técnicas).

1.1. Que son los emprendimientos

La Real Academia Española (RAE) define emprendimiento como la acción y efecto de emprender, y a su vez, emprender como “acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Esta definición pone el acento en la iniciativa, el inicio de una actividad y la asunción de riesgos, elementos centrales de toda experiencia emprendedora.

Desde esta perspectiva básica, el emprendimiento puede entenderse como el acto mediante el cual una persona o un grupo decide poner en marcha una actividad económica, social o productiva, con el objetivo de generar ingresos, resolver una necesidad o crear valor. No se trata únicamente de crear una empresa en sentido formal, sino de iniciar un proyecto que moviliza trabajo, recursos y capacidades en un contexto determinado.

Los organismos internacionales que analizan el desarrollo económico en América Latina y el Caribe amplían esta noción, incorporando dimensiones estructurales y sociales. La CEPAL y la CAF suelen vincular el emprendimiento con las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), entendidas como el núcleo del tejido productivo regional. En este enfoque, los emprendimientos son unidades económicas que cumplen un rol clave en la generación de empleo, la dinamización de las economías locales y la cohesión social, aunque frecuentemente operan en condiciones de baja productividad y alta informalidad.

Por su parte, la OCDE, en sus informes sobre políticas para PyMEs, aborda el emprendimiento desde una mirada de política pública, considerándolo un motor potencial de innovación, crecimiento inclusivo y transformación productiva. En este marco, el emprendimiento no se reduce a una iniciativa individual, sino que se inscribe en un ecosistema que incluye regulaciones,

acceso al financiamiento, capacidades institucionales y condiciones de mercado.

La OIT, a través de la estrategia FORLAC 2.0, introduce un elemento central para el análisis regional: la relación entre emprendimiento e informalidad.

Articulando estos enfoques, puede afirmarse que el emprendimiento es una expresión concreta de iniciativa económica, que surge muchas veces como respuesta a contextos de exclusión, desempleo o falta de oportunidades, pero que también posee un enorme potencial para contribuir al desarrollo económico cuando cuenta con políticas públicas adecuadas. En línea con la Economía Social y Solidaria, el emprendimiento no se concibe únicamente como una estrategia de lucro individual, sino como una herramienta para fortalecer el trabajo digno, la organización colectiva, el arraigo territorial y la sostenibilidad de la vida.

En síntesis, partiendo de la definición de la RAE y complementándola con los aportes de los organismos internacionales, el emprendimiento puede definirse como el inicio y desarrollo de una actividad económica impulsada por la iniciativa de las personas, que implica asumir riesgos y movilizar recursos, y que, en contextos como el latinoamericano, requiere ser acompañado por políticas de formalización, inclusión y desarrollo productivo para desplegar plenamente su potencial transformador.

En este trabajo nos enfocaremos en el emprendimiento, como el desarrollo de una actividad económica, realizada por iniciativa propia de las personas, con el fin de lograr un medio de subsistencia. En este sentido, los emprendimientos constituyen una de las principales estrategias de subsistencia y desarrollo para millones de personas en el mundo, especialmente en contextos de vulnerabilidad, exclusión laboral o ausencia de empleo formal. Tal como señalan Lozada Almendáriz et al. (2021), estas iniciativas sostienen la economía de innumerables familias y representan uno de los pilares fundamentales de la organización social contemporánea.

1.3. La informalidad laboral: concepto, evolución y enfoque actual

La informalidad laboral no es un fenómeno nuevo ni homogéneo, sino una realidad compleja que ha ido transformándose junto con los cambios en la estructura productiva, el mercado de trabajo y las formas de organización económica. A lo largo del tiempo, el concepto de informalidad se ha ampliado para dar cuenta de una diversidad de situaciones laborales que comparten un rasgo común: la débil o inexistente cobertura por parte de los sistemas formales de regulación, protección social y derechos laborales.

En sus primeras formulaciones, la informalidad se asoció principalmente a actividades económicas de baja productividad, desarrolladas por trabajadores por cuenta propia o pequeñas unidades productivas no registradas. Con el transcurso del tiempo, especialmente a partir de los años ochenta, el enfoque comenzó a desplazarse hacia el ámbito laboral, poniendo el acento en las condiciones de trabajo precarias, la inestabilidad del ingreso, la ausencia de protección social y la falta de reconocimiento legal de las relaciones laborales. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desempeñó un papel central al conceptualizar el empleo informal como una forma de trabajo no regulada y no protegida.

Un punto de inflexión relevante en la evolución del concepto fue el aporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir del informe El dilema del sector no estructurado (1991), que sentó las bases para una definición más amplia y operativa de la informalidad laboral.

De dicho informe podemos extraer que el concepto de sector no estructurado comenzó a desarrollarse en el marco de los estudios de la OIT a partir de una misión realizada en Kenya en 1972. En ese contexto, se advirtió que el principal problema laboral en muchos países en desarrollo no era la falta de empleo, sino la existencia de una gran cantidad de personas que trabajaban intensamente, pero seguían viviendo en la pobreza. Se trataba de actividades productivas reales, aunque invisibles para el Estado, ya que no estaban registradas ni protegidas por ningún marco legal.

A partir de esa observación, la OIT señaló que muchas de estas actividades podrían transformarse

en fuentes de empleo más estables si recibieran apoyo institucional y reconocimiento legal. Durante los años siguientes, este enfoque dio lugar a numerosas investigaciones y debates que permitieron comprender mejor la diversidad del sector, así el término se consolidó y comenzó a utilizarse de manera extendida tanto en el ámbito académico como en los documentos de política pública.

Posteriormente, en 1993, la OIT adoptó una definición integral de empleo informal que incorporó tanto a los trabajadores independientes y empleadores de unidades económicas no registradas como a los asalariados sin contrato y a los trabajadores familiares no remunerados. Esta conceptualización permitió visibilizar que la informalidad no se restringe a un tipo específico de ocupación, sino que atraviesa diversas formas de inserción laboral y productiva.

La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) ha sido clave en la consolidación de este enfoque, al promover la estandarización de conceptos y métodos de medición que permiten comparar la informalidad entre países y regiones. En particular, la resolución adoptada en la 21.^a CIET (2023) actualizó las normas estadísticas para reflejar las transformaciones recientes del mundo del trabajo, incorporando nuevas formas laborales y reforzando la distinción entre trabajo formal e informal en función del acceso efectivo a sistemas formales, más allá de la existencia meramente legal de normas.

Desde esta perspectiva, la informalidad puede entenderse, en términos generales, como el conjunto de actividades productivas y relaciones laborales que, en la legislación o en la práctica, no están suficientemente cubiertas por los sistemas formales. Esto incluye tanto a las personas que trabajan en unidades económicas no registradas como a quienes, aun desempeñándose en unidades formales, lo hacen bajo condiciones laborales que no garantizan derechos, protección social ni seguridad de ingresos. La informalidad, por lo tanto, no se define únicamente por la ausencia de registro, sino también por la falta de acceso efectivo a los beneficios y protecciones que caracterizan al trabajo decente.

La Recomendación núm. 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, adoptada en 2015, refuerza esta visión integral. En ella se reconoce que la elevada incidencia de la economía informal constituye un obstáculo significativo para el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad de las empresas. Asimismo, se subraya que la mayoría de las personas que se insertan en la informalidad no lo hacen por elección, sino como resultado de la falta de oportunidades en la economía formal y de alternativas de subsistencia digna.

En síntesis, la informalidad laboral puede definirse como una forma de inserción en la actividad económica caracterizada por la ausencia o insuficiencia de cobertura efectiva por parte de los sistemas formales de regulación, protección social y derechos laborales. Se trata de un fenómeno multidimensional, con raíces históricas y estructurales, cuya superación requiere estrategias integrales, inclusivas y coordinadas, orientadas no solo a regularizar situaciones existentes, sino también a generar condiciones de trabajo decente y oportunidades productivas sostenibles para amplios sectores de la población.

En cuanto al tema que nos ocupa, en el presente trabajo, la informalidad de los emprendimientos forma parte de la informalidad laboral, pero no se agota en ella, por lo tanto, la informalidad de los emprendimientos es una dimensión central de la informalidad laboral, y al mismo tiempo integra un fenómeno más amplio que es la economía informal.

1.4. Vinculación entre la informalidad de los emprendimientos y la informalidad laboral.

A continuación, a partir de la conceptualización de los términos, veremos cómo se encuentran vinculadas la informalidad de los emprendimientos y la informalidad laboral. Y como se relacionan las mismas dentro del mercado laboral.

1.4.1. Qué se entiende por informalidad laboral

La informalidad laboral se refiere a las formas de trabajo que no están protegidas ni reguladas efectivamente por los sistemas formales, ya sea por la ausencia de contrato, de aportes a la seguridad social, de registro fiscal o de acceso a derechos laborales.

Incluye, entre otros:

- Personas asalariadas sin contrato ni aportes
- Trabajadores por cuenta propia no registrados
- Trabajadores familiares no remunerados
- Personas que trabajan en unidades económicas no registradas

1.4.2. Dónde entran los emprendimientos informales

Un emprendimiento informal es una unidad económica que desarrolla actividades productivas sin estar registrada o plenamente cubierta por los sistemas formales, y regulaciones, fiscales, laborales, de seguridad social, comerciales.

Por lo tanto:

Cuando una persona emprende de manera informal y trabaja en su propio emprendimiento, esa persona está en situación de ocupación informal.

Si además emplea a otras personas sin registrarlas, se amplía la informalidad laboral a quienes trabajan en ese emprendimiento.

En este sentido, la informalidad de los emprendimientos es una fuente directa de informalidad laboral.

1.4.3. Relación según los organismos internacionales (OIT – CIET)

De acuerdo con los criterios adoptados por la OIT y actualizados por la 21.^a CIET (2023):

La informalidad puede analizarse desde dos planos complementarios:

- La informalidad de las unidades económicas (emprendimientos no registrados)
- La informalidad de los puestos de trabajo (ocupaciones sin protección)

Por lo tanto, un emprendimiento informal:

- Pertenece al sector informal
- Genera trabajo informal, tanto para su propietario como para quienes allí trabajan.

Por eso, la informalidad de los emprendimientos está incluida dentro del análisis de la informalidad laboral, aunque conceptualmente se la identifique desde la unidad productiva.

Por lo expuesto podemos, concluir:

Que no toda informalidad laboral proviene de emprendimientos informales. Como, por ejemplo: un trabajador sin contrato en una empresa formal; trabajo informal en plataformas digitales; relaciones laborales encubiertas.

Pero todo emprendimiento informal genera al menos una forma de informalidad laboral, que es la del propio emprendedor o emprendedora, y además puede generar informalidad laboral de sus empleados.

La informalidad de los emprendimientos constituye una dimensión central de la informalidad laboral, en tanto involucra a trabajadores por cuenta propia y unidades económicas que desarrollan actividades productivas sin estar plenamente cubiertas por los sistemas formales. Estos emprendimientos suelen operar sin registro fiscal, sin acceso a la seguridad social y con bajos niveles de productividad, lo que genera condiciones de trabajo precarias tanto para quienes los gestionan como para quienes se vinculan laboralmente a ellos.

Al mismo tiempo, la informalidad de los emprendimientos se inscribe en un fenómeno más amplio, el de la economía informal, que abarca tanto a las unidades productivas como a las distintas formas de trabajo informal asociadas a ellas.

1.5. Descripción y conceptualización del problema de la informalidad de los emprendimientos

El análisis del problema es complejo como el problema en sí, es por lo que, se realizará un abordaje, desde la relación del problema con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En FORLAC 2.0 se reconoce que una parte significativa de los emprendimientos en América Latina adopta la forma de unidades económicas informales, es decir, actividades productivas que funcionan al margen de los marcos regulatorios formales. Desde esta óptica, el desafío no es desalentar el emprendimiento, sino acompañar su transición hacia la formalidad, garantizando derechos laborales, protección social y mejores condiciones de productividad.

El problema de la informalidad de los emprendimientos no puede analizarse de manera aislada ni simplificada, ya que se trata de un fenómeno estructural, multidimensional y profundamente vinculado a los desafíos del desarrollo sostenible. Por esta razón, resulta pertinente abordarlo en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que proponen un marco integral para la acción pública y social.

El problema para resolver, la informalidad de los emprendimientos se encuentra en relación con el punto número uno en la agenda 2030, que describe:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Asimismo, podemos vincular el ODS 1 Poner fin a la pobreza, con los siguientes, ODS 2 Hambre Cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico; y también en forma indirecta en los siguientes: ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables.

El Estado tiene un rol fundamental en la gestión del problema; debido a la complejidad y dimensiones que abarca el mismo, afectando a millones de personas en todo el mundo.

En Argentina, por ejemplo, a principios de 2016, se inició el proceso de adaptación de los ODS a la realidad nacional. Para ello se vienen implementando políticas en torno al cumplimiento de las metas, referidas a los mismos.

En particular, la informalidad de los emprendimientos se relaciona de manera directa con el ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, dado que una gran parte de las personas que emprenden en la informalidad lo hacen como respuesta a la falta de ingresos suficientes, empleo decente o protección social. Asimismo, este problema se vincula estrechamente con el ODS 2: Hambre Cero, ya que la precariedad económica limita el acceso a una alimentación adecuada; con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, que promueve empleos productivos, derechos laborales y formalización; y, de forma indirecta, con el ODS 10: Reducción de las desigualdades, el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 12: Producción y consumo responsables.

La interrelación entre estos objetivos pone de manifiesto que la informalidad no es solo una cuestión económica, sino también social, territorial y ética. No lograr avances en uno de estos ámbitos genera efectos en cadena: por ejemplo, la persistencia del hambre y la desnutrición impacta negativamente en el desarrollo humano, en las trayectorias educativas y laborales, y, en última instancia, en la cohesión social y el desarrollo económico de los países.

Por lo tanto, haciendo un abordaje integral de los problemas, abordando las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma integrada y equilibrada: Dimensión Social – Dimensión Económica – Dimensión Ambiental; deberíamos contar con una planificación estratégica que involucre, al menos a los siguientes actores: Gobierno-Sociedad-Tercer Sector-Cuarto Sector.

El Gobierno porque la dimensión del problema excede la órbita privada, la sociedad porque es el actor afectado por el problema, el tercer y cuarto sector, porque pueden traer soluciones de apoyo e innovadoras al problema.

En este marco, el rol del Estado resulta fundamental. La magnitud y complejidad del problema exceden ampliamente la esfera individual o privada, por lo que se requieren políticas públicas

integrales, sostenidas y coordinadas. No obstante, la experiencia demuestra que los avances dependen de una planificación estratégica de largo plazo, capaz de articular las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental.

Para ello, resulta indispensable la participación de múltiples actores. El Gobierno, como responsable del diseño e implementación de políticas públicas; la sociedad, como principal afectada por la informalidad; el tercer sector, que aporta cercanía territorial y conocimiento de las problemáticas sociales; y el cuarto sector, que introduce soluciones innovadoras, tecnológicas y de impacto social. Solo a partir de esta articulación es posible generar condiciones de vida dignas y sostenibles.

En cuanto al rol de los emprendimientos, en la sociedad, en Lozada Almendariz, et al. (2021); se destaca su importancia como una de las iniciativas que sostiene la economía de millones de familias en el mundo y constituye, además, uno de los fundamentos de la sociedad.

Asimismo, mencionan, que Morales et al. (2015) sostienen que los emprendedores son agentes que promueven la actividad económica y favorecen la competencia mediante la creación de empresas o negocios, muchas veces en contextos marginales. En estos escenarios, el emprendedor debe recurrir a sus competencias, redes y actitudes para sostener y hacer crecer su iniciativa. Sin embargo, como advierten los autores, no existe un perfil único ni definitivo del emprendedor, ya que sus trayectorias están atravesadas por factores individuales, estructurales y culturales.

Morales y Pineda (2015) profundizan esta idea al señalar que, en los emprendimientos -especialmente los de pequeña escala-, los emprendedores asumen múltiples funciones: productivas, comerciales, administrativas y directivas. Esta multifuncionalidad, sumada a la complejidad de los mercados, influye directamente en la capacidad de los emprendimientos para sostenerse en el tiempo y avanzar hacia la formalización.

En relación con los tipos de emprendimientos, los aportes de Santos, Barroso y Guzmán (2020) resultan especialmente relevantes. Los autores sostienen que el sistema económico global actual, basado en la competencia y el avance tecnológico, ha profundizado problemas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Frente a este escenario, proponen ampliar el debate tradicional -centrado en las dicotomías mercado-Estado o libertad-igualdad- hacia nuevos planos, como el eje egoísmo-altruismo y el de beneficio financiero-atención a intereses sociales.

Desde esta perspectiva, los emprendimientos pueden clasificarse en un continuo que va desde los emprendimientos de mercado, orientados a la maximización del beneficio económico individual, hasta los emprendimientos sociales, cuyo objetivo principal es la generación de valor social. Entre ambos extremos se ubican los emprendimientos híbridos, como las cooperativas, que combinan la búsqueda de sostenibilidad económica con un fuerte compromiso social. Este enfoque resulta particularmente útil para analizar la informalidad, ya que muchos emprendimientos sociales e híbridos operan en ámbitos donde el mercado tradicional no llega, contribuyendo a un sistema económico más justo y eficiente.

Por lo tanto, establecen caracterizaciones de los emprendimientos, en puros e híbridos, según cual su fin, siendo:

- Emprendimientos de mercados: buscan la maximización del beneficio económico del individuo.
- Emprendimientos sociales: buscan maximización de beneficios sociales
- Emprendimientos híbridos: en los cuales existe el afán de lucro, pero además tienen un alto contenido social; como lo son las cooperativas,

Estableciendo que entre estas dos posiciones extremas puede haber otras más o menos híbridas, de forma que los emprendimientos se pueden clasificar a lo largo de un continuo, de acuerdo con el grado de adhesión de estos, al cumplimiento de los dos objetivos principales, de maximizar ganancias, y de generar beneficios sociales.

Por su parte la actuación de los emprendimientos sociales, en áreas donde no suelen actuar los emprendimientos de mercado, contribuyen a lograr un sistema económico más justo y eficiente.

Para el presente análisis, observar el comportamiento de los tipos de emprendimientos, de acuerdo

con lo expuesto, nos puede llevar a sacar conclusiones, respecto al desarrollo y la permanencia de estos, desde el punto de vista de su formalización en la economía, para lograr su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Y aunque en el mismo se pone énfasis en lograr un sistema económico más ético desde un punto de vista global, nos sirve como punto de partida inicial, para encarar al problema desde el punto de vista ético individual, buscando analizar sus comportamientos, como así también sus competencias; y establecer los comportamientos y competencias esperadas, de los emprendedores, para lograr la solución del problema aquí estudiado.

En consecuencia, observar el comportamiento de los distintos tipos de emprendimientos permite extraer conclusiones relevantes sobre su desarrollo, permanencia y posibilidades de formalización. Si bien el énfasis de estos enfoques está puesto en la transformación ética del sistema económico global, también ofrecen un punto de partida valioso para analizar el problema desde una dimensión ética individual, atendiendo a los comportamientos, competencias y valores de los emprendedores. Comprender estos aspectos resulta clave para diseñar estrategias que favorezcan la formalización, la sostenibilidad de los emprendimientos y su contribución efectiva al desarrollo económico y social.

Este enfoque resulta especialmente relevante para América Latina y el Caribe, donde la informalidad persiste como un fenómeno estructural. Tal como señalan la CEPAL, la OIT y la OCDE, los avances hacia la formalización han sido limitados y, en muchos casos, insuficientes para revertir las causas profundas del problema. Las políticas centradas exclusivamente en la reducción de costos, la simplificación normativa o el fortalecimiento de los mecanismos de control han mostrado resultados acotados, en la medida en que no abordan factores estructurales como la baja productividad, la heterogeneidad productiva, la segmentación de los mercados laborales y las brechas de género, territoriales y sociales.

En respuesta a este diagnóstico, iniciativas recientes como FORLAC 2.0 (2024–2030) proponen un enfoque renovado basado en la idea de “productividad con trabajo decente”. Este enfoque reconoce que la formalización sostenible solo es posible si se articulan políticas de empleo, protección social y transformación productiva, promoviendo sectores de mayor valor agregado y fortaleciendo las capacidades de las personas trabajadoras. La informalidad, desde esta mirada, no es solo un problema laboral, sino un reflejo de las debilidades estructurales del modelo de desarrollo.

La informalidad no puede entenderse únicamente como el incumplimiento de normas legales, fiscales o laborales por parte de los emprendimientos. Tal como señalan los organismos internacionales y, en particular, el informe RED 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la informalidad es el resultado de un entramado complejo de factores económicos, institucionales y sociales que condicionan las posibilidades reales de inserción productiva de amplios sectores de la población.

En América Latina y el Caribe, una parte significativa de los emprendimientos -especialmente micro y pequeñas unidades productivas- surge como estrategia de subsistencia frente a la escasez de empleo formal y a la insuficiencia de ingresos laborales. Estos emprendimientos suelen desarrollarse en contextos marcados por la vulnerabilidad social y económica, donde el acceso al crédito, a la capacitación, a la tecnología y a los mercados formales es limitado o inexistente. En este marco, la informalidad no responde mayormente a una elección voluntaria, sino a la ausencia de alternativas viables dentro de la economía formal.

Desde esta perspectiva, la informalidad de los emprendimientos se inscribe dentro del fenómeno más amplio de la informalidad laboral, tal como lo ha conceptualizado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta abarca tanto a los trabajadores independientes y empleadores cuyas unidades económicas no están registradas, como a quienes trabajan sin contrato o sin acceso efectivo a los sistemas de protección social. La informalidad implica, por lo tanto, una inserción productiva caracterizada por la precariedad de ingresos, la inestabilidad, la

falta de derechos laborales y la ausencia de cobertura de seguridad social.

El informe RED 2025 del CAF destaca que la informalidad restringe las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos, debilita la protección social de las personas que trabajan en ellos y reduce la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas de desarrollo más eficaces. Asimismo, la persistencia de altos niveles de informalidad afecta la productividad, limita la recaudación fiscal y profundiza las desigualdades económicas y sociales. Al mismo tiempo, el documento pone en valor el rol central de los emprendimientos económicos -en particular de las micro y pequeñas unidades productivas- como actores clave del desarrollo territorial. Estos emprendimientos sostienen una parte significativa del empleo y de la economía real, y cumplen funciones sociales que exceden la mera generación de ingresos.

En este sentido, la informalidad aparece como una expresión de las tensiones entre estas formas de organización productiva y los marcos normativos e institucionales vigentes, que no siempre reconocen ni acompañan la diversidad de trayectorias económicas existentes. Abordar la informalidad de los emprendimientos requiere, por lo tanto, superar enfoques exclusivamente punitivos o administrativos, y avanzar hacia estrategias integrales que promuevan la formalización con inclusión, fortaleciendo las capacidades productivas, ampliando el acceso a derechos y reconociendo el aporte social y económico de estos actores al desarrollo sostenible.

1.6. Objetivos del trabajo (general y específicos)

Objetivo General

Analizar las causas de la informalidad de los emprendimientos en las micro y pequeñas empresas de América Latina y el Caribe, con el propósito de comprender de qué manera esta condición incide en su desarrollo, sostenibilidad y permanencia en el tiempo, así como en el desempeño de la economía regional en su conjunto. A partir de este análisis, se busca aportar propuestas para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la informalidad, incorporando los principios de la economía social y solidaria, la innovación social y los lineamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este objetivo parte del reconocimiento de que la informalidad no constituye una elección individual aislada, sino un fenómeno estructural vinculado a la falta de oportunidades en la economía formal, a las debilidades del entramado productivo y a las limitaciones de las políticas públicas tradicionales. En este sentido, con el trabajo se propone contribuir a una mirada integral que articule desarrollo productivo, trabajo decente, inclusión social y sostenibilidad.

Objetivos específicos

- Analizar las principales causas de la informalidad en los emprendimientos de las micro y pequeñas empresas en América Latina y el Caribe, considerando factores económicos, institucionales, sociales y productivos que inciden en su surgimiento y persistencia.
- Identificar las consecuencias que la informalidad genera en los emprendimientos, particularmente en relación con su desarrollo, sostenibilidad, acceso a derechos, protección social y posibilidades de crecimiento en el tiempo.
- Examinar las consecuencias de la informalidad de los emprendimientos en el sistema económico, atendiendo a sus efectos sobre la productividad, la recaudación fiscal, la protección social, la competencia y el desarrollo regional.
- Establecer la relación entre la informalidad de los emprendimientos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente aquellos vinculados a la reducción de la pobreza, el trabajo decente, la inclusión social y el desarrollo económico sostenible.
- Analizar las políticas públicas implementadas para la corrección de la informalidad en la región, identificando sus alcances, limitaciones y principales fallas desde una perspectiva crítica y contextualizada.
- Diseñar propuestas de políticas públicas orientadas a reducir la informalidad, en el marco de

la Agenda 2030 y la innovación social, incorporando principios de la economía social y solidaria, con el fin de promover un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo de las micro y pequeñas empresas en América Latina y el Caribe.

1.7. Justificación y relevancia del estudio. Que resultados se esperan

Los emprendimientos cumplen un rol central en el desarrollo económico y social, especialmente en contextos donde el empleo asalariado formal resulta insuficiente para absorber a toda la población económicamente activa. En muchos casos, constituyen no solo una fuente de ingresos, sino también una estrategia de subsistencia, integración social y generación de valor en los territorios. Sin embargo, una proporción significativa de estos emprendimientos se desarrolla en condiciones de informalidad, lo que limita su crecimiento, su estabilidad en el tiempo y su capacidad de contribuir plenamente al bienestar colectivo.

La informalidad constituye un problema estructural y recurrente en el ámbito de los emprendimientos. Desde una primera aproximación, puede observarse que está influenciada por la carga tributaria y administrativa que supone la formalización, así como por la falta de conocimiento y educación en materia normativa, legal, contable e impositiva. A ello se suma que, en la mayoría de los casos, los emprendimientos informales se desarrollan en contextos de vulnerabilidad social y económica, lo que se traduce en un acceso reducido o inexistente a servicios de asesoramiento técnico y profesional. Estas condiciones refuerzan la permanencia en la informalidad y profundizan los riesgos asociados a esta forma de inserción productiva.

Desde una perspectiva más amplia, la informalidad de los emprendimientos se inscribe dentro del fenómeno de la informalidad laboral, tal como ha sido conceptualizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales. En este sentido, la informalidad no puede ser comprendida únicamente como una decisión individual, sino como el resultado de múltiples factores estructurales, productivos e institucionales. Tal como lo señala la OIT, en la mayoría de los casos las personas se incorporan a la economía informal no por elección, sino por la falta de oportunidades en la economía formal y por la necesidad de garantizar ingresos para la subsistencia.

La Recomendación núm. 204 de la OIT refuerza esta mirada al destacar que la transición de la economía informal a la formal es un proceso esencial para alcanzar el trabajo decente, el desarrollo inclusivo y la justicia social. Asimismo, pone de relieve que dicha transición debe realizarse preservando y mejorando los medios de vida de las personas involucradas, evitando enfoques punitivos y promoviendo políticas integrales que articulen empleo, protección social, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

En este marco, la relevancia del presente estudio radica en su aporte a una comprensión integral de la informalidad de los emprendimientos, superando una mirada reducida centrada exclusivamente en lo tributario o administrativo. El análisis propone abordar la informalidad como un fenómeno multidimensional, vinculado a la estructura productiva, a las desigualdades sociales, a las capacidades estatales y a los marcos de gobernanza. Asimismo, se busca identificar las principales barreras que enfrentan los emprendimientos para formalizarse, así como las limitaciones de las políticas públicas tradicionales que, si bien han generado avances parciales, no han logrado revertir de manera sostenida este problema.

Desde el enfoque de la economía social y solidaria, la informalidad adquiere una dimensión particular. Muchos emprendimientos informales se organizan sobre la base de la cooperación, la autogestión, los vínculos comunitarios y la búsqueda de soluciones colectivas frente a la exclusión económica. No obstante, la falta de reconocimiento formal limita su acceso a derechos, a financiamiento, a mercados más amplios y a políticas de apoyo específicas. Por ello, pensar la formalización desde una perspectiva solidaria implica diseñar estrategias inclusivas, graduales y adaptadas a la realidad de los emprendimientos, que reconozcan su aporte social y promuevan su sostenibilidad económica sin poner en riesgo sus medios de subsistencia.

El resultado esperado de este estudio es contribuir a la generación de propuestas que favorezcan que los emprendimientos puedan desarrollarse en la formalidad a lo largo de su trayectoria, accediendo a mejores condiciones para su crecimiento, permanencia y consolidación. Se espera, asimismo, identificar soluciones innovadoras que complementen las políticas existentes, incorporando aprendizajes de experiencias previas que no han sido suficientes para resolver el problema de manera estructural.

Finalmente, el trabajo se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en el ODS 1, orientado a la reducción de la pobreza. Desde esta perspectiva, se busca generar propuestas de triple impacto —económico, social y ambiental— que contribuyan de manera concreta a mejorar las condiciones de vida de las personas, fortalecer el tejido productivo local y avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y solidario, buscando tener una repercusión directa y concreta para el cumplimiento del objetivo número 1 de la agenda, ODS 1 Reducción de la Pobreza, y con ello, lograr el cumplimiento de los demás objetivos relacionados con el mismo, y que buscan lograr una sociedad y un mundo mejores para todos.

1.8. Metodología de investigación (tipo, alcance, fuentes y técnicas)

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, complementado con la utilización de datos cuantitativos secundarios, con el objetivo de lograr una comprensión integral de la problemática de la informalidad en los emprendimientos de las micro y pequeñas empresas en América Latina y el Caribe.

Los datos cualitativos utilizados provienen principalmente de informes y bases estadísticas elaborados por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), los cuales permiten dimensionar la magnitud del fenómeno y contextualizar el análisis cualitativo. Como así también se analiza literatura relacionada con el problema en estudio.

Tipo de investigación

Se trata de una investigación de carácter descriptivo-explicativo, ya que busca, en primer lugar, describir las principales características, causas y manifestaciones de la informalidad en los emprendimientos de la región, y, en segundo término, explicar cómo este fenómeno incide en el desarrollo y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, así como en el funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto. En este sentido, la informalidad es abordada no solo como un problema administrativo o tributario, sino como un fenómeno estructural vinculado a condiciones de vulnerabilidad social, baja productividad, debilidades institucionales y limitaciones en el acceso a derechos y protección social.

Asimismo, la investigación tiene un carácter propositivo, orientado a la formulación de propuestas para el diseño de políticas públicas que incorporen criterios de innovación social y principios de la economía social y solidaria. Estas propuestas se articulan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular con aquellos vinculados a la reducción de la pobreza, el trabajo decente, la inclusión social y el desarrollo productivo sostenible.

Alcance de la investigación

El estudio presenta un alcance regional, abarcando los países de América Latina y el Caribe. El análisis pone especial énfasis en los sectores productivos donde predominan los emprendimientos informales, con el propósito de identificar patrones comunes, dinámicas compartidas y diferencias estructurales entre los países de la región. Para ello, se consideran factores económicos, institucionales, sociales y socioculturales que influyen en los procesos de informalidad y formalización, reconociendo la diversidad de contextos nacionales y las distintas trayectorias de desarrollo.

Fuentes de información

La investigación se basa principalmente en fuentes secundarias, entre las que se destacan:

- Informes, estudios y bases de datos elaborados por organismos internacionales, tales como la OIT, CEPAL, BID, OCDE, CAF, CIAT y BM, así como documentos estratégicos como la Recomendación núm. 204 de la OIT, la estrategia FORLAC 2.0, y el RED del CAF.
- Publicaciones académicas, tesis, artículos científicos y documentos técnicos vinculados con la informalidad laboral, los emprendimientos, la innovación social, la economía social y solidaria y las políticas públicas en la región.

Estas fuentes permiten abordar el fenómeno desde una perspectiva comparada y fundamentada en evidencia empírica y conceptual.

Técnicas de investigación

Para el desarrollo del estudio se emplean las siguientes técnicas:

Análisis documental y bibliográfico, orientado a la revisión sistemática y crítica de la literatura especializada y de los documentos institucionales relevantes.

- Análisis comparativo, utilizado para contrastar experiencias, enfoques de política pública y marcos normativos aplicados en distintos países de América Latina y el Caribe.
- Análisis cualitativo de contenido, aplicado a políticas, programas públicos y estrategias de formalización ya implementadas, así como a los marcos legales e institucionales que regulan la actividad de los emprendimientos.
- Técnicas descriptivas, destinadas a la interpretación de datos cuantitativos sobre informalidad, empleo y productividad, con el fin de contextualizar el análisis y reforzar los argumentos desarrollados.

El uso combinado de estas técnicas permite integrar un enfoque analítico, interpretativo y propositivo, orientado a comprender en profundidad la informalidad de los emprendimientos y a elaborar recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia, con una mirada inclusiva y alineada con los principios del desarrollo sostenible y la economía social y solidaria.

CAPÍTULO II

Análisis estratégico

CAPÍTULO II: Análisis estratégico

En este capítulo, realizaremos un análisis estratégico para tener un marco conceptual, más amplio del problema. A tales efectos veremos qué se entiende por mercado laboral, que se entiende por desarrollo económico, y cuál es la relación existente entre los mismos.

Para conceptualizar el Mercado Laboral, usaremos las definiciones de la RAE, y además traeremos los aportes de la OIT, buscando lograr una comprensión acabada del mismo.

Tomaremos como referencia para el análisis del desarrollo económico, el informe Reporte de Economía y Desarrollo, titulado como RED Aniversario. Conocimiento que transforma. Veinte años al servicio de un futuro próspero, inclusivo y sostenible del 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ya que ofrece una reflexión profunda sobre el desarrollo económico en América Latina y el Caribe a partir de la experiencia acumulada por la Red de Desarrollo (RED) de CAF.

Además, veremos cual es la participación de los emprendimientos dentro el mercado laboral, y cuál es la repercusión de estos para el desarrollo económico, estableciendo la relación entre ambos, y la relación existente con los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Analizaremos la informalidad de los emprendimientos en este marco, tomando los aportes de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal (núm. 204) de la OIT del año 2015; el Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social de la OIT.

Como así también, a los efectos de darle un marco más amplio de análisis al problema dentro de la región, realizaremos el análisis estratégico de cómo se desenvuelven los emprendimientos informales, mediante el análisis PESTEL (análisis del macroentorno), y el análisis FODA, cerrando el capítulo con una síntesis de dicho análisis.

A través del análisis estratégico, se pretende entender mejor la problemática, para determinar, causas, consecuencias y posibles líneas de acción, que sirvan de base para diseñar políticas públicas, para solucionar el problema.

2.1. El mercado laboral y el desarrollo económico

A continuación, veremos qué se entiende por mercado laboral, que se entiende por desarrollo económico, y cual es la relación existente entre los mismos.

2.1.1. Mercado laboral

A partir de las definiciones de la Real Academia Española, que entiende por mercado al ámbito donde interactúan la oferta y la demanda, y por laboral a aquello relativo al trabajo, el mercado laboral puede definirse como el conjunto de relaciones sociales, económicas e institucionales donde se encuentran las personas que ofrecen su trabajo y los actores que lo demandan, en el marco de normas, derechos y condiciones que regulan dicha relación.

El mercado laboral es el espacio social y económico donde se encuentran la oferta y la demanda de trabajo, entendiendo por trabajo toda actividad que produce bienes o servicios a cambio de una remuneración y que forma parte de las relaciones productivas de una sociedad. En este mercado, por un lado, están las personas que ofrecen su trabajo -es decir, quienes buscan empleo o están dispuestas a trabajar- y, por otro lado, están las empresas, organizaciones o emprendimientos que demandan ese trabajo para llevar adelante sus actividades productivas.

Esta interacción se configura como una relación dinámica entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan trabajadores, y su funcionamiento influye directamente en aspectos como:

- Los niveles de empleo y desempleo.
- Las condiciones de trabajo (formalidad, seguridad social y derechos laborales).
- Los salarios y formas de contratación.

-La distribución de la fuerza laboral entre sectores productivos.

Por lo tanto, el mercado laboral no constituye un espacio físico, sino un sistema dinámico de vínculos que determina cómo se distribuye el trabajo en una sociedad, en qué condiciones se realiza, qué niveles de protección social existen y qué oportunidades tienen las personas para acceder a un empleo digno. En este sentido, la informalidad laboral —y particularmente la informalidad de los emprendimientos— se inscribe como una forma específica de inserción en el mercado laboral, caracterizada por la ausencia de regulación, protección social y reconocimiento institucional.

Desde la perspectiva de los organismos internacionales, en particular la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mercado laboral no funciona de manera neutral ni homogénea, sino que refleja las características estructurales de cada economía. En América Latina y el Caribe, este mercado se caracteriza por una elevada presencia de informalidad, segmentación y desigualdad, lo que limita las oportunidades de empleo decente y empuja a una parte significativa de la población a desarrollar emprendimientos informales como estrategia de subsistencia.

En este sentido, el análisis del mercado laboral resulta clave para comprender el fenómeno de la informalidad de los emprendimientos, ya que muchos de ellos surgen como respuesta a la insuficiente generación de empleo formal, a la debilidad de los sistemas de protección social y a las barreras de acceso a los mercados, al crédito y a la capacitación.

2.1.2. Los emprendimientos en el mercado laboral

El mercado laboral puede entenderse como el entramado de relaciones económicas y sociales a través del cual se organiza el trabajo en una sociedad. En él interactúan, por un lado, las personas que ofrecen su fuerza de trabajo y, por otro, las empresas, organizaciones y emprendimientos que demandan ese trabajo para desarrollar actividades productivas. Este espacio no es físico, sino relacional, y está condicionado por normas legales, instituciones, políticas públicas y contextos económicos y sociales específicos.

Desde esta perspectiva, el mercado laboral no solo determina quién trabaja y en qué condiciones, sino también cómo se distribuyen los ingresos, qué niveles de protección social existen y qué oportunidades reales tienen las personas para acceder a una vida digna.

En América Latina y el Caribe, este mercado se caracteriza históricamente por altos niveles de informalidad, desigualdad y segmentación, lo que impacta de manera directa en las trayectorias laborales y productivas de millones de personas.

Por lo tanto, en la región, el mercado laboral se caracteriza por una marcada heterogeneidad estructural, en la que conviven empleos formales protegidos con amplios sectores de informalidad laboral. En este contexto, muchos emprendimientos surgen como estrategias de subsistencia frente a la insuficiencia del empleo formal, y operan al margen de los sistemas de regulación, protección social y tributación; donde el acceso al crédito, la capacitación, la tecnología y los mercados es limitado. Estas condiciones restringen las posibilidades de crecimiento de los emprendimientos, debilitan la protección social de quienes trabajan en ellos y reducen la capacidad del Estado para implementar políticas de desarrollo más efectivas.

A su vez, desde una mirada cercana a la Economía Social y Solidaria, el mercado laboral no se limita a relaciones puramente mercantiles, sino que incorpora formas de organización del trabajo basadas en la cooperación, los vínculos comunitarios y la reproducción de la vida. En este sentido, los emprendimientos informales y de pequeña escala cumplen un rol central en la generación de ingresos, la inclusión social y el sostenimiento de la economía real de los territorios.

La informalidad, en este marco, no puede ser comprendida como una falla individual ni como una elección voluntaria en la mayoría de los casos. Tal como señalan los organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad es el resultado de un entramado de factores económicos, institucionales y sociales.

Podemos destacar las siguientes cuestiones para el análisis:

-Problemas: informalidad, desigualdad productiva, barreras de entrada al mercado formal, crecimiento heterogéneo, persistencia de desigualdades.

-Políticas implementadas: entre las que se encuentran, incentivos a emprendedores, subsidios, programas de inclusión financiera. Las cuales fueron hasta el momento, insuficientes, poco efectivas, inadecuadas.

-Emprendimientos y ODS: contribuyen al empleo, la innovación, la sostenibilidad, y por ende al crecimiento económico.

Por lo cual se requieren para afrontar el problema y reducir las disparidades regionales y sectoriales: planes económicos regionales; políticas de desarrollo estructural y modernización; fomento a emprendimientos como política de estado.

2.1.3. Desarrollo económico

El informe RED 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) propone una concepción del desarrollo económico como un proceso integral de transformación productiva, social e institucional, que trasciende el mero crecimiento económico. Desde este enfoque, el desarrollo implica la capacidad de una sociedad para generar empleo digno, reducir las desigualdades, fortalecer sus estructuras productivas y ampliar las oportunidades reales de inclusión social, especialmente para los sectores más vulnerables.

La idea que atraviesa todo el informe es que el conocimiento solo adquiere verdadero valor cuando se traduce en políticas públicas y acciones concretas capaces de transformar las condiciones productivas y sociales de la región. Desde esta perspectiva, el desarrollo económico es entendido como un proceso complejo, que debe integrar crecimiento, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

En síntesis, el desarrollo económico puede definirse como un proceso multidimensional de transformación económica y social, orientado a mejorar el bienestar de las personas mediante la generación de empleo digno, la reducción de desigualdades, el fortalecimiento de los emprendimientos y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y resilientes, en consonancia con los principios de la Agenda 2030.

2.1.4. Relación de los emprendimientos con el desarrollo económico

El CAF subraya que en América Latina y el Caribe el desarrollo económico se ve limitado por problemas estructurales persistentes, como la informalidad, la baja productividad, la concentración de los mercados y las barreras de entrada para micro y pequeños emprendimientos. Estas condiciones no solo restringen el crecimiento económico, sino que también debilitan la cohesión social y reducen la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas eficaces. En este contexto, los emprendimientos -en particular los de pequeña escala- cumplen un rol central como generadores de empleo, ingresos y dinamismo territorial, aunque muchas veces surgen como estrategias de subsistencia en contextos de vulnerabilidad social y laboral.

Desde esta mirada, el desarrollo económico requiere avanzar hacia modelos más inclusivos, que promuevan la formalización de los emprendimientos, faciliten el acceso al crédito, la capacitación y los mercados, y fortalezcan las capacidades productivas locales. Se trata, por lo tanto, de un proceso que articula crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad, integrando tanto la lógica del mercado como las dimensiones sociales y comunitarias del desarrollo.

Este enfoque se encuentra estrechamente alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades). La promoción de un desarrollo económico basado en emprendimientos formales, productivos y socialmente sostenibles contribuye de manera directa al cumplimiento de estos objetivos, al generar empleo digno, fomentar la innovación y reducir las

brechas económicas y sociales.

En línea con este enfoque, la Recomendación núm. 204 de la OIT subraya la necesidad de promover la transición de la economía informal a la economía formal, no mediante estrategias punitivas, sino a través de políticas integrales que aborden las causas estructurales del problema. Esto implica considerar aspectos como la simplificación administrativa, el acceso a la protección social, el fortalecimiento de capacidades productivas y la articulación entre distintos niveles de gobierno y actores sociales.

Los aportes recientes del CAF refuerzan esta mirada al destacar el rol central de los emprendimientos económicos, en particular de las micro y pequeñas unidades productivas, como actores clave del desarrollo territorial.

En este sentido, la informalidad no solo limita el desarrollo y la sostenibilidad de los emprendimientos, sino que también debilita su potencial transformador en términos sociales y territoriales. La ausencia de reconocimiento legal, de acceso a derechos laborales y de integración plena al mercado formal reproduce desigualdades, precariza las condiciones de trabajo y profundiza la exclusión social.

Por ello, analizar la informalidad de los emprendimientos dentro del funcionamiento del mercado laboral, y sus consecuencias para el desarrollo económico, permite comprenderla como un problema estructural que afecta tanto a las personas como al conjunto de la economía.

2.2. Análisis PESTEL (análisis del macroentorno)

A los efectos de comprender el entorno general en el que se desarrollan los emprendimientos informales de la región, a continuación, se realiza un análisis PESTEL, por lo tanto, se describen factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que inciden en su funcionamiento y posibilidades de formalización.

a) Factores políticos

- Los emprendimientos informales se ven directamente influenciados por la estabilidad política y por las políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, la inclusión social y la formalización laboral.

- En muchos países de América Latina, los cambios de gobierno implican variaciones en las prioridades económicas y sociales, afectando la continuidad de programas de apoyo al emprendimiento.

- La falta de una política sostenida a largo plazo genera incertidumbre y dificulta la planificación de los pequeños productores y trabajadores independientes, que suelen depender de subsidios, microcréditos o programas estatales temporales.

- Falta de interrelación entre los gobiernos, en los distintos niveles, incluyendo los gobiernos de los países, y para el caso los regionales.

b) Factores económicos

- La inestabilidad macroeconómica, la inflación, la devaluación y la falta de acceso al crédito formal son elementos determinantes que condicionan el desenvolvimiento de los emprendimientos informales.

- En contextos de crisis, el autoempleo y la informalidad se incrementan como alternativas de subsistencia.

- En contextos de progreso económico, se requiere de estructuras sociales y productivas que acompañen la modernización.

- Ausencia de planes económicos, sostenidos para terminar con la informalidad, ya que es uno de los factores principales de desigualdad y la vulnerabilidad económica.

c) Factores sociales

- Los emprendimientos informales surgen como respuesta a las necesidades básicas de sustento, especialmente en contextos de desempleo y exclusión del mercado formal.

- Cumplen un rol importante en la cohesión social y en la generación de oportunidades laborales,

aunque suelen operar en condiciones precarias.

-La cultura emprendedora, las redes de apoyo comunitario y las percepciones sociales sobre la formalización influyen directamente en su desarrollo.

-Se establecen como oportunidad para los grupos vulnerables del sistema económico, como son, las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidad.

-Es fundamental el rol de la educación, ante el problema, ya que los diversos estudios efectuados, concluyeron que, a menor educación, las personas están más propensas a la informalidad.

-Además la educación es también un factor clave en el desenvolvimiento y desarrollo de los emprendimientos.

d) Factores tecnológicos

-La brecha tecnológica constituye uno de los principales desafíos para la competitividad de los emprendimientos informales.

-El acceso limitado a herramientas digitales, capacitación técnica y conectividad restringe las posibilidades de innovación y comercialización.

-En contrapartida, la expansión de las tecnologías de la información y las plataformas digitales ofrece nuevas oportunidades para la visibilidad y el crecimiento, siempre que existan políticas de inclusión tecnológica y formación adecuada.

-Asimismo la tecnología favorece los entornos de informalidad, constituyendo mayores desafíos para la implementación de políticas tributarias, y reglamentaciones laborales.

e) Factores ecológicos

-El entorno ambiental y los recursos naturales también influyen en las actividades económicas informales, especialmente en sectores como la agricultura, la producción artesanal y el reciclado.

-La sostenibilidad ambiental comienza a adquirir mayor relevancia, impulsando la adopción de prácticas más responsables.

-Sin embargo, la falta de incentivos y de acceso a tecnologías limpias dificulta la implementación de estrategias ecológicas en este tipo de emprendimientos.

-Además también se presentan oportunidades importantes en la región, con respecto a proyectos de recursos naturales como la minería, y la emisión de créditos de carbono, que cada vez adquieren mayor relevancia.

f) Factores legales

-El marco normativo que regula el trabajo y la producción representa tanto un desafío como una oportunidad.

-La complejidad de los trámites, los altos costos impositivos y la escasa difusión de los beneficios de la formalización actúan como barreras para el registro de los emprendimientos.

-La existencia de regímenes simplificados, como el monotributo social o los programas de economía popular, ha significado un avance, aunque todavía insuficiente para integrar plenamente a los trabajadores informales al sistema productivo formal.

-Los marcos legales se torna engorrosos, y descoordinados para lograr los efectos esperados.

2.3. Análisis FODA

A los efectos de realizar un diagnóstico del problema, realizaremos el análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), a los efectos de determinar la posibilidad de diseñar políticas públicas coordinadas, estratégicas, y de aceptación, por parte de todos los actores involucrados, en el entorno emprendedor.

Para el mismo cabe aclarar, que, en algunos temas, se pueden ver tanto como oportunidades, como así también, como amenazas; por lo tanto, se lo llevará al sector donde se considera, que puede tener una mayor repercusión, o un mayor alcance; y en algunos factores se pueden encontrar con igual peso, en más de uno.

Almendariz, Cedeño Coya, Muentes, y Miranda Flores de Valgas. (2021), mencionan que, la capacidad emprendedora de la sociedad, la educación, la apertura del mercado, las normas sociales y culturales, entre otros aspectos son los que posibilitan la generación de actividades productivas en el país, mientras que las regulaciones en el mercado de trabajo, la burocracia y la corrupción son elementos que entorpecen el dinamismo del sector productivo. Con todo, la política pública en los últimos diez años ha sido un elemento importante en el escenario emprendedor ecuatoriano y se ha enfocado en la construcción de todo un andamiaje que incluye normativa, instituciones y programas para promover el espíritu emprendedor y la consecución de proyectos productivos.

Por lo tanto, realizamos el análisis del problema a los efectos de determinar la estrategia social para su incorporación en la sociedad.

Fortalezas

- Es un problema ya asumido y tratado en el ámbito del trabajo y de la economía en la Región y en el mundo.

- Relación con los ODS: esta relación es fundamental, ya que, al tener un importante impacto para el cumplimiento de la agenda, nos da una base sólida para abordar el mismo.

- Forma parte como un problema a resolver por la agenda global: por lo tanto, diversos Organismos internacionales, como OIT, CEPAL, OCDE, BID, BM, CAF, CIAT, se están ocupando en resolver el problema.

-Diálogo Social: cada vez más puesto en consideración para la solución de los problemas en el mundo del trabajo.

Según el Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social de la OIT; aunque no existe un modelo único de DSAN, deben cumplirse algunos requisitos previos para garantizar la plena asunción de responsabilidades por todas las partes implicadas en los procesos de diálogo social y la sostenibilidad de estos procesos en el tiempo, a saber: respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; un Estado favorable y un marco jurídico y normativo propicio; fomentar la participación representativa; un compromiso institucional con el pluralismo.

- Proyectos de negocios inclusivos, como el movimiento Comercio solidario: para entenderlo se menciona el caso de la Fundación Codespa en asociación con Carrefour, para la aplicación del movimiento de Comercio Justo. Mediante el cual Carrefour, en asociación con Codespa, adquieren los productores pobres del Ecuador. De esta forma, Carrefour cumpliendo con un fin social, consiguió que Comercio Solidario no sólo mejore los ingresos de 2.000 familias campesinas en Ecuador a fecha de 2006, sino que para el 2007 la demanda de productos de Comercio Solidario estaba creciendo sensiblemente en España. Una explicación para este éxito podría ser que estos productos eran realmente nuevos y orientados al mercado, en lugar de ser simples copias de productos ya existentes.

-Espíritu emprendedor y creatividad local: las personas encuentran en los emprendimientos un medio de subsistencia y superación ante la falta de empleo formal.

-Redes sociales y comunitarias sólidas, que sostienen los proyectos y facilitan la cooperación local.

-Capacidad de adaptación y flexibilidad: los emprendimientos se ajustan rápidamente a cambios del mercado o del contexto económico.

-Aprovechamiento de recursos endógenos, saberes tradicionales y materias primas locales, lo que fortalece la identidad regional y cultural.

-Reconocimiento social, como impulsores de la economía regional.

-Reconocimiento social, como medio para mejorar la vida de las personas.

Oportunidades

-La informalidad es un problema ya asumido y tratado en el ámbito del trabajo y de la economía a nivel regional y mundial, lo que genera un contexto favorable para acceder a experiencias,

marcos normativos y cooperación internacional orientada a su reducción.

-Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsan políticas inclusivas de trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8).

-Programas públicos y normativas favorables: monotributo social, líneas de crédito, asistencia técnica y formalización digital.

-Avances tecnológicos: herramientas digitales para comercialización, gestión y bancarización.

-La Inteligencia Artificial (IA): trae importantes beneficios, para la gestión de los emprendimientos.

-Participación de universidades e instituciones intermedias que pueden ofrecer asistencia técnica, incubación y capacitación.

-Tendencia al consumo local y responsable, que favorece emprendimientos regionales sostenibles.

-Mayor visibilidad social del rol emprendedor y reconocimiento de su aporte al desarrollo económico.

-La Innovación Social (IS): ya que, a través de su aplicación, se pueden buscar soluciones más efectivas y eficientes, para resolver el problema.

-Economía solidaria y ecosistemas de innovación, con reconocida importancia para el desarrollo económico.

-Cambios sociales, que traen nuevas oportunidades de emprendimientos, como ser las nuevas tendencias en materia de salud, como son las terapias holísticas.

-Desarrollo del turismo en las regiones, como oportunidad de emprendimientos.

Debilidades

-Muchas de las iniciativas emprendedoras emergen en condiciones marginales.

-Altos niveles de informalidad: en todos los niveles de gobierno, con ausencia de registro fiscal, seguridad social y cumplimiento normativo.

-Falta de educación y capacitación técnica, contable y legal, que limita la profesionalización y el acceso a programas estatales.

-Falta de cultura tributaria.

-Dificultades para acceder a financiamiento formal o bancarización, lo que impide invertir o escalar.

-Desconfianza hacia el Estado y la burocracia administrativa, que desalienta la formalización.

-La corrupción, que desalienta la cultura tributaria.

-Carencia de planificación y gestión empresarial, que afecta la sostenibilidad y competitividad, y por lo tanto, su desarrollo, crecimiento y permanencia en el tiempo.

-El populismo, establecido con gran peso en la región, y que produce, que muchos emprendedores, abandonen sus proyectos y vivan del asistencialismo.

-Alta mortalidad de los emprendimientos: es decir alta tasa de cierre o fracaso de los emprendimientos en los primeros años; debido a los problemas internos de gestión y capacitación

-El problema se ve más acentuado en los grupos vulnerables: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con antecedentes penales en libertad, colectivos LGTB.

Amenazas

-Limitaciones para crecer, morosidad, inequidad.

-Alta mortalidad de emprendimientos.

-Digitalización e IA como herramientas cada vez más importantes para mantenerse vigentes en el mercado.

-Débiles políticas sociales de los gobiernos

-Presión fiscal y regulaciones complejas.

-Persistencia del problema a pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales.

-Competencia desleal entre el sector formal e informal.

-Falta de continuidad en políticas públicas y escasa articulación entre niveles de gobierno.

- Inestabilidad económica, política o climática.
- Desigualdades territoriales y brechas digitales que limitan la inclusión.
- Responsabilidad social empresaria: ya que la sociedad está poniendo cada vez más el foco, en las consecuencias sociales, que pueden producir los emprendimientos.
- Derechos laborales: los cuales son severos para los empleadores, afectando la rentabilidad y crecimiento de los emprendimientos.
- Inclusión financiera y la productividad: ya que la falta de recursos, pueden producir estancamientos, falta de crecimiento, baja productividad, morosidad, e inequidad.
- Alta mortalidad de los emprendimientos: como consecuencia del contexto macroeconómico adverso y de la falla, o de la falta de continuidad de las políticas públicas.
- Falta de medición cuantitativa del problema: en particular de la informalidad de las micro y pequeñas empresas, para determinar cuál es el efecto cuantitativo que produce la informalidad en la economía.
- Afecta de manera importante la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

2.4. Síntesis del análisis estratégico

El análisis estratégico realizado a partir de las herramientas PESTEL y FODA permite comprender que la informalidad de los emprendimientos en América Latina y el Caribe no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino un problema estructural, multidimensional y persistente, profundamente vinculado al funcionamiento del mercado laboral, a las condiciones macroeconómicas y a las debilidades institucionales de la región.

Desde el análisis del macroentorno, se observa que los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales interactúan entre sí y condicionan de manera directa las posibilidades de formalización de los emprendimientos. La inestabilidad macroeconómica, la falta de continuidad en las políticas públicas, la complejidad normativa, la presión tributaria y las brechas tecnológicas configuran un entorno adverso para las micro y pequeñas unidades productivas, especialmente aquellas que surgen en contextos de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo, estos factores explican por qué la informalidad suele presentarse como una estrategia de subsistencia más que como una elección voluntaria.

El análisis FODA complementa esta mirada al poner en evidencia que, junto a debilidades y amenazas significativas, existen fortalezas y oportunidades relevantes que pueden ser aprovechadas para diseñar estrategias de intervención más eficaces. El espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación, las redes comunitarias, los saberes locales y el reconocimiento creciente del rol de los emprendimientos en la economía regional, el avance tecnológico, constituyen activos clave. A su vez, la Agenda 2030, el impulso de la innovación social, la economía solidaria y el interés de organismos internacionales como la OIT, CEPAL, CAF, y BM, generan un marco propicio para avanzar en políticas más inclusivas y sostenidas en el tiempo.

En síntesis, la informalidad de los emprendimientos no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para repensar los modelos de desarrollo en América Latina y el Caribe, avanzando hacia estrategias basadas en la cooperación, la innovación social, el diálogo social y la construcción colectiva de un desarrollo más justo, productivo y sostenible.

CAPÍTULO III

Análisis de la situación actual en la región

CAPÍTULO III: Análisis de la situación actual en la región

En este capítulo analizaremos cual es la situación actual del problema en la Región, a tales efectos veremos: el contexto regional, los principales problemas en la región, las políticas implementadas, los resultados obtenidos y los desafíos vigentes en torno al mismo.

Además, analizaremos el programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe) que es una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) orientada a apoyar a los países de la región en la transición desde la economía informal hacia la economía formal, para tener un marco de referencia, de cuál es el tratamiento actual del problema por parte de uno de los Organismos Internacionales, que más se ocupa en el estudio de la problemática a nivel global y también a nivel regional, analizaremos la versión más reciente del mismo, denominado FORLAC 2.0 del año 2024, mediante el cual se hace un análisis del problema y se proponen soluciones para el mismo, a través de un programa detallado de recomendaciones a seguir, en la implementación de las políticas públicas necesarias, para solucionarlo.

3.1. Contexto regional

El mercado laboral y productivo de América Latina y el Caribe (ALC) se caracteriza históricamente por altos niveles de informalidad, baja productividad y fuertes desigualdades estructurales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de la pandemia de COVID-19, uno de cada dos ocupados en la región se encontraba en situación de empleo informal. Tras el impacto inicial de la crisis sanitaria -que redujo la informalidad por la destrucción masiva de empleo- la recuperación posterior se dio mayoritariamente a través de empleos informales. A fines de 2021, la tasa de informalidad alcanzó el 60%, y aunque mostró una tendencia descendente, en 2023 aún se ubicaba en torno al 47,3%, lo que evidencia la persistencia estructural del fenómeno (OIT, 2021; OIT, 2022).

La informalidad presenta rasgos comunes en la región, aunque con intensidades diferentes entre países, vinculadas al nivel de desarrollo institucional, la estructura productiva y la capacidad estatal. En términos generales, no debe interpretarse como una falla individual de los trabajadores o emprendedores, sino como el resultado de factores estructurales, entre los que se destacan la concentración de mercados, la desigualdad productiva entre grandes empresas y micro y pequeños emprendimientos, las barreras de entrada a la formalidad (carga tributaria, costos administrativos y complejidad normativa), la debilidad institucional y la corrupción.

Una característica central del contexto regional es el peso de los emprendimientos informales como estrategia de subsistencia. Muchos de ellos surgen como respuesta al desempleo, la precariedad laboral o la exclusión del mercado de trabajo formal, desarrollándose en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con acceso limitado al crédito, a la capacitación, a la tecnología y a los mercados. Esto reduce sus posibilidades de crecimiento, productividad y generación de empleo de calidad, al tiempo que expone a quienes trabajan en ellos a la ausencia de derechos laborales y protección social.

En este marco, las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ocupan un rol central. En la economía formal, las PyMEs representan el 99,5% del total de empresas en ALC, y las microempresas concentran el 88,4% (Dini y Stumpo, 2020). Sin embargo, solo generan aproximadamente una cuarta parte del PIB regional, reflejando una profunda brecha de productividad frente a las grandes empresas (CAF, 2018). Además, cerca del 50% de las PyMEs operan en la informalidad, lo que limita su acceso a financiamiento, capital humano calificado, infraestructura y capacidades tecnológicas (OIT, 2022).

Desde una perspectiva de desarrollo, el Informe RED 2025 del CAF y el Informe del Banco Mundial sobre Emprendimiento Transformador (Maloney et al., 2025) coinciden en señalar que la región presenta una paradoja: altas tasas de emprendimiento, pero baja calidad emprendedora. La mayoría de los emprendimientos corresponden a microempresas informales o unipersonales,

con escasa vocación de crecimiento, mientras que existe un grupo reducido de emprendimientos transformadores capaces de innovar, aumentar la productividad y generar empleo de calidad. Esta dualidad limita el impacto del emprendimiento sobre el crecimiento económico y la reducción de desigualdades.

3.2. Problemas principales

a) Persistencia de la informalidad laboral

La informalidad sigue siendo una característica estructural del *mercado laboral* de la región. Según la CEPAL, la tasa de empleo informal promedio estimada para 2024 fue de 46,7 %, con solo una leve reducción respecto a 2023, lo que indica que casi la mitad de las personas ocupadas están fuera de condiciones laborales formales, con menor protección social y menor acceso a beneficios vinculados a la formalidad.

Además, el informe Empleo informal en América Latina: grupos más propensos (CEPAL, 2024) muestra que entre 2013 y 2022 la mayoría de los empleos creados fueron informales y que esta condición se concentra en ciertos grupos vulnerables: jóvenes, mujeres, personas con menor nivel educativo, habitantes de zonas rurales y migrantes.

b) Bajo crecimiento económico y generación de empleo formal

El crecimiento económico de la región sigue siendo bajo, con tasas proyectadas cercanas a 2,4 %–2,6 % para 2025, lo que limita la capacidad de los países para generar empleo formal suficiente. Esta dinámica económica implica que una proporción significativa del empleo se crea en condiciones informales o en sectores de baja productividad.

c) Brechas estructurales en educación y productividad

La formalidad laboral está fuertemente condicionada por el nivel educativo: aquellas personas con mayor educación tienen menor probabilidad de ocupar empleos informales, mientras que quienes tienen menor escolaridad enfrentan tasas más altas de informalidad, lo que refleja brechas estructurales en la preparación para empleos formales y productivos.

3.3. Políticas implementadas

En respuesta a esta problemática, los Estados han implementado diversas políticas públicas orientadas a la inclusión laboral y productiva, tales como programas de empleo, incentivos a emprendedores, subsidios, políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y programas de inclusión financiera. Si bien estas iniciativas han permitido avances parciales, los resultados han sido heterogéneos y, en muchos casos, insuficientes para revertir de manera sostenida la informalidad y las desigualdades existentes. Persisten brechas significativas, tanto salariales como tecnológicas y de género, que afectan especialmente a sectores vulnerables como jóvenes, adultos mayores, migrantes y personas con discapacidad.

Diversos países de la región han ensayado políticas orientadas a mitigar la informalidad y promover empleo formal. Estas incluyen:

- Programas de inclusión financiera y acceso a crédito para micro, pequeñas y medianas empresas.
- Sistemas simplificados de impuestos y registro, como regímenes de monotributo, para facilitar la formalización de emprendimientos informales.
- Iniciativas de capacitación laboral y técnica con enfoque en grupos vulnerables.
- Políticas de protección social ampliadas para trabajadores informales durante situaciones de crisis, como las implementadas durante la pandemia de COVID-19.

Ejemplos de políticas implementadas en los países de la región:

- Uruguay: programas de formalización impulsados junto a la OIT (2022-2024), incentivos fiscales y estatuto del inversor.
- Argentina: implementación del monotributo social como herramienta de inclusión fiscal y

previsional, con avances parciales y limitaciones en términos de sostenibilidad.

- México: esquemas de inclusión financiera y pagos reducidos para pequeños contribuyentes.
- Chile: fortalecimiento del sistema previsional mediante afiliación obligatoria a las AFP.
- Colombia y Perú: políticas focalizadas, aunque con elevados niveles persistentes de informalidad (alrededor del 50% en Colombia y baja base contributiva en Perú).

A nivel regional, iniciativas como FORLAC 2.0 (OIT) buscan mejorar la coherencia de las políticas de formalización mediante enfoques integrales, intersectoriales y con participación de los actores sociales.

Sin embargo, la evidencia indica que estas intervenciones han tenido impactos heterogéneos y, en muchos casos, resultados insuficientes para revertir la tendencia estructural de informalidad laboral y productiva.

3.4. Resultados

Los resultados obtenidos han sido positivos pero modestos. Según la OIT, los instrumentos de formalización funcionan, pero su impacto ha sido limitado debido a la falta de coordinación, la debilidad institucional y la heterogeneidad de los actores involucrados. Si bien se lograron avances en la protección de ingresos durante la pandemia y en la inclusión financiera, la informalidad continúa siendo uno de los principales factores de desigualdad social y económica en la región.

Asimismo, el emprendimiento informal sigue cumpliendo un rol relevante como amortiguador social, pero sin traducirse en aumentos sostenidos de productividad ni en mejoras significativas de la calidad del empleo.

A pesar de la implementación de políticas públicas, los resultados reflejan persistencia de desafíos:

- La informalidad laboral permanece alta, manteniéndose por cerca de la mitad de la fuerza trabajadora y con escaso avance en su reducción significativa.
- La creación de empleo formal no crece al mismo ritmo que el total de puestos de trabajo, lo que sugiere que gran parte del crecimiento del empleo es absorbido por el sector informal o precarizado.
- Impactos diferenciados por grupos poblacionales: jóvenes, mujeres y trabajadores en zonas rurales continúan con mayores tasas de informalidad que el promedio.

3.5. Desafíos

Los desafíos para la región son múltiples y de carácter estructural:

- Avanzar hacia un desarrollo con triple impacto (económico, social y ambiental).
- Reducir brechas sociales en salud, educación, género y acceso a tecnología.
- Atender a los sectores más vulnerables: jóvenes, migrantes, personas con discapacidad.
- Aprovechar la transición hacia la economía verde y la Cuarta Revolución Industrial, que ofrece oportunidades inéditas de acceso a la información, innovación, digitalización y educación de emprendedores.
- Promover el emprendimiento transformador, entendido como aquel capaz de generar valor agregado, empleo de calidad y aumentos sostenidos de productividad, diferenciándolo del autoempleo de subsistencia (Maloney et al., 2025).
- Según el Banco Mundial y el BID, la región enfrenta un déficit de calidad emprendedora, más que de cantidad. La región presenta altas tasas de emprendimiento, pero una baja proporción de emprendimientos transformadores, debido a limitaciones en educación, financiamiento, capital humano y entornos institucionales poco propicios (Maloney et al., 2025; BID, 2025).

En este marco, el diálogo social, la interrelación entre los actores públicos y privados y la actuación conjunta de los países de la región resultan fundamentales para avanzar hacia

soluciones sostenibles. Los emprendimientos constituyen una de las principales herramientas para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo económico, siempre que se integren en políticas públicas coordinadas, inclusivas y alineadas con la Agenda 2030.

El vínculo entre emprendimientos, informalidad y desarrollo sostenible se refleja de manera directa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los emprendimientos contribuyen al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular aquellos vinculados al trabajo decente, la innovación, la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Sin embargo, para que este aporte sea efectivo y sostenible, resulta imprescindible avanzar hacia su formalización, garantizando condiciones de empleo digno, acceso a derechos y mayor productividad.

En consecuencia, los principales desafíos se centran en promover la inclusión productiva, mejorar la productividad de los emprendimientos y ampliar el acceso al crédito y a la formación. Entre las propuestas que surgen con mayor fuerza se encuentran la simplificación tributaria y administrativa, el fomento de la innovación, la educación financiera y el diseño de políticas públicas integrales que articulen Estado, sociedad y sectores productivos. Estas estrategias, alineadas con la Agenda 2030, permiten abordar la informalidad no solo como un problema económico, sino como un desafío social y ético, orientado a construir un mercado laboral más justo, inclusivo y sostenible.

3.6. Programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe)

El Programa FORLAC (Formalización en América Latina y el Caribe) es una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) orientada a apoyar a los países de la región en la transición desde la economía informal hacia la economía formal. En su versión más reciente, conocida como FORLAC 2.0 del año 2024, el enfoque se profundiza a partir del reconocimiento de que la informalidad no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino un rasgo estructural de las economías de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el mismo el fenómeno de la informalidad en América Latina y el Caribe, que comprende tanto el empleo informal como las unidades económicas informales, tiene los siguientes rasgos fundamentales para argumentar su tratamiento por parte de los países:

- La informalidad laboral afecta a uno de cada dos trabajadores en América Latina y el Caribe. En 2022, los países con menor informalidad fueron Chile y Uruguay, mientras que el país con mayor informalidad fue Bolivia.
- La persistencia de la informalidad. Pese al crecimiento económico y los esfuerzos en políticas públicas realizados por los países, los resultados en materia de transición hacia la formalidad no son satisfactorios, y la informalidad se agrava cuando el crecimiento se ralentiza.
- El avance en la formalización latinoamericana de inicios del siglo XXI, se produjo cuando las economías latinoamericanas crecieron más rápido; durante la primera década del siglo XXI.
- La pandemia contrajo temporalmente el empleo informal por el cierre de actividades productivas que requerían contacto personal y no podían desarrollarse de manera remota, pero luego repuntó con más fuerza.
- El crecimiento económico contribuye a la disminución de la informalidad, ya que existe una relación negativa entre el nivel de producto bruto interno real por persona y la informalidad laboral de los países. Así, mientras mayor sea el PBI per cápita de un país, menor tasa de ocupación informal tendrá este.
- El incremento de la productividad es el principal motor para el crecimiento económico de los países, por lo tanto, para crecer de manera sostenida y reducir la informalidad, los países deben incrementar su nivel de productividad.
- La mayor parte de la informalidad laboral la constituyen los trabajadores del sector informal, ya que aproximadamente 35 puntos porcentuales de los 48 puntos de ocupación informal, es decir casi dos tercios, se explican por el empleo informal en unidades económicas no registradas, ya

sean trabajadores independientes o empresas de menor tamaño vinculados a actividades de menor productividad y/o de subsistencia.

- La que la informalidad laboral está muy vinculada a la presencia de trabajo por cuenta propia, es decir que la informalidad se relaciona con la existencia del autoempleo de subsistencia (actividades productivas familiares de baja productividad); esto se observa tanto en el pequeño productor rural como en el trabajador urbano que se autogeneran un empleo.

- La informalidad está estrechamente vinculada con el fenómeno del «trabajador pobre». La ocupación informal se asocia a empleos precarios con menores ingresos que no les permiten superar la pobreza monetaria, por lo que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales.

- La informalidad laboral implica un menor acceso a protección social por parte de los trabajadores y sus familias.

- La informalidad afecta más a poblaciones vulnerables o a aquellas que tienen dificultades para trabajar a tiempo completo y a unidades económicas de baja productividad, como las mujeres y los jóvenes, los menos educados, los migrantes, las actividades agropecuarias, las empresas de menor tamaño, y las zonas rurales (OIT 2018b).

- La informalidad disminuye según el nivel educativo de los trabajadores. En general, a mayor nivel de instrucción de la población, menor será la tasa de ocupación informal.

Otras características relevantes en torno al problema, según el programa lo constituyen:

- Existe una gran heterogeneidad empresarial en los países de la región. La OIT (2021a) clasifica las empresas sobre la base de las razones que tienen para operar informalmente (o formalmente) y su capacidad para formalizarse, de la siguiente manera: a) empresarios por supervivencia: creadas por necesidad y como última opción; b) pronta a formalizarse: aquí se encuentran los empresarios que crearon la empresa por aprovechar una oportunidad y tienen los medios de formalizarse; incluye a las que aún no pueden formalizarse, pero lo harían con un incentivo, y a las que no quieren formalizarse; y c) pymes formalizadas: son el grupo más pequeño; para estas solo se deben tomar medidas a fin de evitar que caigan en la informalidad.

- La transformación digital que vive la región genera retos y oportunidades.

- Otro reto es el cambio climático, que comprende múltiples efectos y la promoción de empleos verdes y transición justa en sectores relevantes para ALC.

- La actividad ilícita no es considerada parte de la economía informal, pero dificulta atraer personas a la actividad formal, debido a que: las personas no aceptan trabajos formales, atraídas por ingresos netos más elevados en la comisión de ilícitos; hay empresas que no tienen por objetivo obtener ganancias, sino ser un mecanismo para el lavado de dinero, y esto impide a las empresas formales tener retornos económicos normales; en comunidades con alta presencia de actividad ilícita, hay costos adicionales en los que incurre la empresa formal (por ejemplo, seguridad privada).

- La corrupción es otro problema que tiene consecuencias igualmente dañinas en materia de formalización (Dutta 2011; Ouédraogo 2017). Por ello, una estrategia de desarrollo productivo o política de empleo debe tener presentes estas distorsiones.

Desde esta perspectiva, el informe señala que la informalidad persiste debido a una combinación de factores económicos, productivos, institucionales y sociales. Entre los principales problemas identificados se destacan la heterogeneidad productiva, la baja productividad de las micro y pequeñas unidades económicas, la debilidad de los sistemas de protección social, la complejidad normativa y tributaria, y la falta de coordinación entre las políticas públicas. A ello se suma la corrupción y la competencia desleal, que elevan los costos de la formalidad y reducen los incentivos para cumplir con las normas vigentes.

Además, advierte que, si bien en la región se han implementado múltiples programas de formalización, sus resultados han sido limitados. Esto se debe, en gran medida, a que las políticas han sido fragmentadas, poco adaptadas a la diversidad de situaciones de los trabajadores y

emprendimientos informales, y con escasa participación de estos actores en su diseño e implementación. La informalidad, por lo tanto, no se resuelve únicamente mediante controles o incentivos aislados, sino a través de estrategias integrales y sostenidas en el tiempo.

Por lo tanto, la hipótesis de FORLAC 2.0, en cuanto al por avance en materia de formalización, es que existen por lo menos cuatro fallos principales:

- Políticas inconexas y/o que no cuentan con un objetivo explícito de impulso a la formalización;
- Políticas que no responden a la heterogeneidad de los distintos tipos de unidades económicas y de trabajadores informales, y sesgadas en beneficio de los sectores formales de la economía;
- Instituciones débiles que no actúan de manera coordinada y que cuentan con insuficientes recursos; y
- Representación limitada de sectores informales en el diseño y la puesta en marcha de las estrategias de formalización

Es por ello, que propone como estrategia, la teoría de cambio que se enfoca en estos retos, y establece que, para acelerar la formalización de empresas y empleos en la región, y prevenir retrocesos, es indispensable innovar en las políticas y fortalecer las instituciones responsables de implementarlas. Como bien lo establece la Recomendación núm. 204, las causas de la informalidad son múltiples, incluidos aspectos estructurales y de gobernanza. Por ello, FORLAC 2.0 no solo aborda las manifestaciones de la informalidad sino también sus causas.

En cuanto a las soluciones propuestas, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia una estrategia de desarrollo productivo con enfoque de formalización, que articule políticas de empleo, protección social, desarrollo empresarial, educación y financiamiento. Se destaca la importancia de fortalecer las instituciones públicas, mejorar su capacidad de coordinación y promover el diálogo social como herramienta central para construir consensos y diseñar políticas más eficaces y legítimas.

Por lo tanto plantea un abordaje integral, que requiere de la aplicación simultánea y coordinada de intervenciones en por lo menos las siguientes áreas: a) políticas de desarrollo productivo, b) políticas de empleo y desarrollo de competencias, c) políticas de protección social, así como d) políticas de reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales, y de sanciones e incentivos para la formalización, enfocadas en los objetivos de la Recomendación núm. 204 (formalizar, prevenir la informalidad y crear empleos y empresas formales). Poniendo a disposición de los constituyentes un conjunto integrado de servicios y apoyo de cooperación técnica.

Asimismo, FORLAC 2.0 subraya que la formalización debe concebirse como un proceso gradual, adaptado a la realidad de los distintos tipos de emprendimientos y trabajadores, especialmente aquellos que operan por subsistencia. En este marco, los emprendimientos cumplen un rol clave como puerta de entrada a la formalidad, siempre que cuenten con acceso a capacitación, crédito, tecnología y mercados.

En síntesis, el programa propone superar una visión reducida de la informalidad centrada exclusivamente en el incumplimiento normativo, para abordarla como un problema estructural del desarrollo. La formalización aparece así vinculada de manera directa con la reducción de la pobreza, la generación de empleo digno y la construcción de economías más inclusivas y sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una estrategia regional basada en la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe.

CAPÍTULO IV

Propuestas de mejora

CAPÍTULO V: Propuestas de mejora

En el presente capítulo expondremos las propuestas, surgidas de acuerdo con lo analizado hasta el momento, tomando como referencia, los distintos estudios efectuados por los organismos citados, y teniendo en cuenta que las propuestas de mejora requieren un plan estratégico con una mirada interdisciplinaria, actuación coordinada y conjunta, y abarcar un amplio campo de acción con un abordaje desde la innovación social, con propuestas económicas y sociales, que estén de acuerdo con los lineamientos de la Agenda Global, para lograr un mundo más justo, mejor y sostenible para todos.

Se propone un marco conceptual, con las bases fundamentales, para el diseño de las políticas públicas, que logre solucionar el problema. A tales efectos se realizan las siguientes recomendaciones en los siguientes puntos importantes: 1. Planificación estratégica; 2. Innovación Social; 3. El Dialogo Social; 4. Aprovechamiento de la tecnología para la solución al problema; 5. Énfasis en el emprendedor como solución al problema; 6. Énfasis en el desarrollo económico; 7. Políticas para eliminar la corrupción, narcotráfico, violencia, conflictos y guerra; 8. Proyectos regionales e internacionales; 9. Medición de los ODS de la Agenda Global; 10. Reformulación de los ODS para la próxima Agenda Global.

5.1. Planificación estratégica

Haciendo un abordaje integral de los problemas, desde las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma integrada y equilibrada: Dimensión Social – Dimensión Económica – Dimensión Ambiental. Deberíamos realizar una planificación estratégica que involucre, al menos a los siguientes actores: Gobierno-Sociedad-Tercer Sector-Cuarto Sector.

Por tanto, se propone realizar una planificación estratégica, por parte de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales, y sociedad, buscando transversalidad y articulación entre los mismos, con el fin de generar un plan integral para cubrir todos los aspectos necesarios, como ser legales, técnicos, conocimiento, financiero, para lograr una estrategia, que permita lograr el cumplimiento, por parte de los emprendedores.

Tomando como base los siguientes puntos importantes:

- Innovación social
- Dialogo social
- El rol de la tecnología para la solución del problema
- Énfasis en el emprendedor como solución al problema
- Énfasis en el desarrollo económico
- Proyectos regionales e internacionales
- Reformulación de los ODS para la próxima Agenda Global.

Es fundamental considerar y poner en práctica todos los estudios disponibles, y las recomendaciones efectuadas, por los organismos mencionados, que llevan años de seguimiento y estudio del problema, y brindan un marco de referencia científico y empírico, importante para la solución del problema. Como así también se puede buscar apoyo por parte de dichos organismos, para mejorar la planificación.

Es de destacar que el programa FORLAC 2.0 de la OIT, brinda un excelente estudio y propuestas concretas, como recomendaciones para poner en práctica en la solución del problema.

5.2. La Innovación Social

Se considera la IS como oportunidad para la problemática planteada, ya que es cada vez más estudiada, y puesta en práctica en todos los ámbitos de la sociedad, ya que a través de la misma se buscan nuevas soluciones, para problemas antiguos y persistentes.

De lo analizado hasta el momento, se desprende, que la informalidad de los emprendimientos constituye un problema para los individuos, y para la sociedad de la que forman parte; por lo

tanto, podemos definirlo como un problema social.

Para analizar el aporte que puede realizar la Innovación Social (IS), en la solución de este, a continuación, se realiza un breve marco conceptual, surgimiento del concepto y primeras experiencias identificadas en el ámbito internacional.

En lo que se refiere a Innovación Social no existe un concepto de aceptación unánime, sin embargo, en su tratamiento, se encuentran características que le son propias; tales como:

- La innovación se vincula con lo nuevo; en este caso con una nueva forma de hacer las cosas.
- Su ámbito de aplicación es el social.
- Actores: los actores son diversos y multidisciplinarios.
- Objetivo: cumplir una necesidad/ problema social complejos, no satisfecho o satisfecho de manera insuficiente. Lograr un mayor bienestar social.
- Trabajo colaborativo: ya que por la complejidad del problema se requiere un trabajo coordinado y colaborativo.
- Financiación: tendencia a la financiación colectiva.

De acuerdo con lo expuesto, podemos inferir una definición propia de innovación social basada en la experiencia local, regional y nacional, siendo la siguiente:

La innovación social es una herramienta de gestión, que busca satisfacer necesidades sociales no satisfechas, o parcialmente satisfechas, mediante el trabajo colaborativo de diversos actores sociales, involucrados en el bienestar común de la sociedad; tales como, la sociedad, el gobierno, y las organizaciones no gubernamentales.

De dicha definición se desprende, la necesidad de su aplicación para el problema de estudio, ya que es complejo; podríamos decir que tiene la característica de perpetuidad en el tiempo, y las soluciones propuestas, no logran una solución definitiva: ya que la reducción del problema se da en una medida de poca relevancia, para la magnitud de este.

5.2.1. Ejemplo de herramienta de Innovación Social Copy Strategy

En el marco de las propuestas de mejora, se incorpora la herramienta de innovación social denominada Copy Strategy, adaptada al diseño de políticas públicas, como un instrumento que permite estructurar de manera coherente la propuesta de intervención, alineando el problema identificado, los actores involucrados, la propuesta de valor social y los resultados esperados, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Según (Margaça, s.f.):

La estrategia de copia social deriva de una herramienta muy conocida y difundida utilizada por agencias y estrategias de comunicación. En su uso original, es un documento sintético que funciona como principal referencia en el desarrollo de todos los proyectos publicitarios de una empresa. Su objetivo es contribuir a mantener la coherencia de 28 cualquier plan de comunicación con respecto a la política, estrategia y objetivos generales de la empresa. Aplicado a la innovación social, ayuda a comunicar los beneficios sociales y los valores centrales del proyecto a los objetivos, al identificar claramente la promesa social.

A continuación se desarrolla el modelo para el problema en análisis.

La promesa social: los beneficios sociales esperados que hacen que la solución/oferta sea digna y valiosa.

-La formalización se constituye en un factor determinante para mejorar la vida de las personas que los desarrollan, y la sociedad de la que forman parte.

-Los emprendimientos representan un medio para la subsistencia de las personas que forman parte de la sociedad, está demostrado el alto impacto que pueden tener en la economía, ya que generan un medio de subsistencia de las personas que los desarrollan.

-Los emprendimientos contribuyen de forma directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: ODS 1 Poner fin a la pobreza, ODS 2 Hambre Cero,

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico; y también afectan en forma indirecta en los siguientes: ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables.

-Se convierten en una herramienta fundamental para solucionar los problemas económicos de la sociedad, sobre todo en las personas de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a la mejora de la vida de los habitantes, y por lo tanto a lograr una mejor sociedad.

-Asimismo, revisten fundamental importancia en las diferentes esferas de gobierno, porque generan beneficios para las arcas del Estado.

Target/ Público: los usuarios de la solución/oferta y su participación.

-El Estado tiene un rol fundamental en la gestión del problema; debido a la complejidad y dimensiones que abarca el mismo, afectando a millones de personas en todo el mundo.

-Los ciudadanos que eligen emprender para lograr un medio de subsistencia.

-Sociedad: porque está afectada en modo directo con la calidad de vida de las personas que las componen.

Razón/Motivo: las características y las razones racionales que hacen que la solución/oferta sea plausible y confiable.

-El trabajo que se quiere realizar reviste fundamental importancia para el ámbito de las economías regionales, ya que representan un medio para la subsistencia de las personas que forman parte de la sociedad. Generando fuentes de trabajo, de autoempleo y de generación de puestos de trabajo para otras personas, y para los sectores relacionados con los mismos, en lo que se refiere a materia prima, transporte, logística, etc. Por lo tanto, se pretende analizar el impacto que tiene la informalidad en los mismos; y plantear soluciones al problema.

Asimismo, tienen una alta repercusión en el sostenimiento del Estado, afectando a las finanzas públicas, tanto desde el punto de vista de los Ingresos, como de los gastos.

Los valores distintivos: informan la solución/oferta y se llevan a los usuarios y a la sociedad en general. La forma en que estos valores se expresan.

La informalidad es un problema siempre vigente en el ámbito de los emprendimientos, la misma está influenciada por diversas causas, siendo una del poco conocimiento y educación sobre los temas formales, y los aspectos legales que conllevan los emprendimientos; como así también porque en la mayoría de los casos se desarrollan en contextos de vulnerabilidad, tanto social como económica: por lo cual tienen un reducido o nulo acceso al asesoramiento legal, contable e impositivo. Con el presente ejemplo se pretende generar soluciones innovadoras, a dicha causa.

La implementación de esta herramienta en campañas públicas o comunitarias podría contribuir a cambiar la percepción de la informalidad, destacando los beneficios reales de la inclusión económica y fiscal, buscando persuadir e inspirar a los emprendedores, para adoptar una conducta de responsabilidad social empresarial, aun cuando los mismos sean pequeñas unidades económicas, ya que su accionar tiene repercusiones importantes para la sociedad. De esta manera, la Social Copy Strategy se consolida como una herramienta de innovación social, que busca transformar la cultura del trabajo desde una narrativa positiva, integradora y participativa, promoviendo una sociedad más justa, consciente y sostenible.

El resultado esperado es lograr que todos los emprendimientos trabajen en la formalidad durante toda su vigencia, permitiendo a los mismos, acceder a mejores condiciones para su desarrollo y permanencia; y evitar consecuencias y los riesgos de trabajar en la informalidad.

Actualmente podemos ver ejemplos de aplicación en campañas de publicidad que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas, con temas como por ejemplo el trabajo de cuidado de las mujeres, el cual constituye una brecha en el mercado laboral siempre vigente en la sociedad, y cada vez más reconocida y puesta en evidencia, a los efectos de trabajar en políticas públicas, que pueden reducirla y eliminarla. Mediante las campañas se difunden la importancia que tiene el trabajo de cuidados en la familia y en la sociedad, además que buscan generar un mayor compromiso por parte de los hombres que forman parte de la familia.

Al respecto en el Informe de Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL, encontramos que:

- La división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en las distintas trayectorias en el mercado laboral de las mujeres.

- En 2022, solo un poco más de la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe estaban vinculadas al mercado laboral (53,5%), en comparación con una tasa de casi el 75,9% de los hombres (CEPAL, 2023a).

- Entre quienes se encontraban fuera de la fuerza laboral en la región, el 56,3% de las mujeres declaraban dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con el 7,3% de los hombres.

- Estas brechas también se manifiestan en el acceso de hombres y mujeres a las pensiones durante la vejez y en la suficiencia de dichas pensiones.

5.3. El Dialogo Social

Tal como lo establece el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) del año 2025, el fortalecimiento de los emprendimientos económicos aparece como una solución clave, para el desarrollo económico. Por lo tanto, propone apoyar su desarrollo productivo, su incorporación de tecnología, su inserción en cadenas de valor y su articulación con políticas sociales y de empleo. Esta mirada coincide con los principios de la Economía Social y Solidaria, que promueve economías más democráticas, arraigadas en los territorios y orientadas al bienestar colectivo.

A los efectos de lograr el apoyo requerido, sobre todo frente a los desafíos globales, el texto sostiene la necesidad de promover transiciones justas, tanto en el plano digital como ambiental, destacando que la cooperación regional y el intercambio de experiencias son señalados como herramientas fundamentales para enfrentar estos desafíos de manera colectiva, a tales efectos se requieren, instituciones sólidas, políticas públicas inclusivas y un uso estratégico del conocimiento.

Por lo cual adquiere particular relevancia el diálogo social, a fin de articular la investigación y gestión necesarias, para mejorar la calidad de las decisiones públicas, con el fin de construir un futuro próspero, inclusivo y sostenible; buscando reorientar el desarrollo hacia las personas y los territorios.

Por su parte el Informe sobre el Diálogo Social 2024 de la OIT destaca que, en un contexto mundial atravesado por crisis superpuestas, como la inestabilidad geopolítica, la inflación, los cambios tecnológicos acelerados y la crisis ambiental; la informalidad laboral y económica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Frente a este escenario, el diálogo social adquiere un papel central como herramienta para construir respuestas colectivas y duraderas.

El informe subraya que la participación efectiva de gobiernos, empleadores y trabajadores fortalece la democracia, mejora la calidad de las políticas públicas y ayuda a afrontar las transiciones digital y ecológica de manera justa.

El diálogo social, entendido como el intercambio institucionalizado entre gobiernos, empleadores y trabajadores, permite abordar la informalidad desde una mirada integral. A diferencia de enfoques basados exclusivamente en el control o la sanción, el diálogo social favorece la construcción de consensos en torno a políticas que combinan incentivos a la formalización, protección de derechos y fortalecimiento de las capacidades productivas. De este modo, se atacan las causas estructurales de la informalidad, como la precariedad del empleo, los bajos ingresos, la falta de cobertura de la seguridad social y las dificultades de acceso al sistema formal.

Un aspecto clave es que el diálogo social abre espacios para que las realidades de los trabajadores y unidades económicas de la economía informal sean escuchadas. Cuando estas voces participan

en el diseño de las políticas públicas, las medidas resultan más realistas y efectivas, ya que tienen en cuenta las condiciones concretas en las que se desarrollan estas actividades. Esto contribuye a generar confianza en las instituciones y a promover procesos de formalización gradual, basados en la inclusión y no en la exclusión.

Asimismo, el diálogo social facilita la coordinación entre distintas áreas de gobierno -laboral, económica, fiscal y social-, lo que resulta fundamental para reducir la informalidad. La articulación de políticas de empleo, formación profesional, protección social y apoyo a las empresas permite crear entornos más favorables para el trabajo decente y el desarrollo productivo. En este sentido, la negociación colectiva y los acuerdos sociales han demostrado ser instrumentos eficaces para mejorar salarios, condiciones de trabajo y cobertura de derechos, reduciendo los incentivos a permanecer en la informalidad.

Por lo tanto, el fortalecimiento del diálogo social no solo contribuye a mejorar la calidad de las políticas públicas, sino que también ayuda a recomponer el contrato social y a avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo e inclusivo. Desde esta perspectiva, el diálogo social se consolida como una herramienta fundamental para enfrentar la informalidad y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

5.4. Aprovechamiento de la tecnología para la solución al problema

Tanto FORLAC 2.0 de la OIT, como el Reporte de Economía y Desarrollo 2025 (RED) de CAF parten de una idea común: la tecnología se ha convertido en uno de los principales motores de cambio en el mundo del trabajo y en la estructura productiva de América Latina. La digitalización, la automatización y el uso creciente de plataformas digitales están modificando la forma de producir, trabajar y organizar la economía, con efectos profundos sobre el empleo y la informalidad.

Desde la perspectiva de FORLAC 2.0, la tecnología abre oportunidades concretas para avanzar hacia la formalización, al reducir costos, simplificar trámites y facilitar el acceso a mercados y servicios. Herramientas como los pagos digitales, los registros electrónicos o las plataformas de comercialización pueden ayudar a visibilizar actividades informales y a integrarlas progresivamente en la economía formal. Sin embargo, el programa advierte que estos beneficios solo se materializan si la tecnología se inserta en políticas más amplias de trabajo decente y protección social.

Además, FORLAC 2.0 señala que, sin regulación y sin diálogo social, la tecnología puede generar nuevos espacios de precariedad. El crecimiento del trabajo en plataformas, por ejemplo, ha mostrado cómo la innovación puede ir acompañada de empleos inestables, bajos ingresos y ausencia de derechos laborales. En este sentido, la OIT enfatiza que la tecnología no elimina la informalidad por sí sola, sino que puede transformarla y, en algunos casos, profundizarla.

El RED CAF 2025 aborda la tecnología desde una mirada de desarrollo económico y productividad. El informe sostiene que el bajo crecimiento de la región está estrechamente ligado a la escasa adopción tecnológica, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, donde se concentra gran parte del empleo informal. La falta de infraestructura digital, de capital humano y de apoyo a la innovación limita la capacidad de la tecnología para generar cambios estructurales y reducir desigualdades.

Ambos informes coinciden en que el desafío principal no es tecnológico, sino político e institucional, y para que la tecnología contribuya efectivamente a reducir la informalidad, es necesario acompañarla con políticas públicas activas, inversión en capacidades y un diálogo social sólido que permita acordar reglas justas. Solo así la transformación digital podrá orientarse hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, con empleo de calidad y coherente con los objetivos de la Agenda 2030.

Asimismo, el proceso de modernización de la economía y la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, y la mayor capacitación del personal; se consideran como factores

de éxito de los emprendimientos.

5.4.1. Ejemplo del aprovechamiento de las tecnologías exponenciales

En cuanto al uso de la tecnología, podemos decir que debido al enorme avance que tuvimos a nivel tecnológico, se abrieron grandes oportunidades para la mejora del trabajo en todos los niveles. Un ejemplo de la Revolución tecnológica que estamos viviendo y que empezó hace unos años, lo constituye el aprovechamiento de las tecnologías exponenciales en el desarrollo de iniciativas de alto impacto social.

Las tecnologías exponenciales son una de las principales razones de la cuarta revolución industrial que estamos atravesando y tuvo sus comienzos a principios del siglo XXI; siendo una de las primeras menciones sobre esta, la que realizó Klaus Schwab, Presidente del Foro Económico Mundial, publicando el libro “The Fourth Industrial Revolution” o “Cuarta Revolución Industrial”, allí propuso que el mundo estaba entrando en un nuevo proceso de transformación, de mayor complejidad, y con un mayor alcance. Y hoy la realidad lo demuestra, ya que el crecimiento de estas se hizo y se sigue haciendo de manera exponencial.

Podríamos decir que, de manera paralela, con el concepto de las tecnologías exponenciales, y por una necesidad del entorno cambiante producido por dicho crecimiento exponencial, se empezó a hablar también de “Organizaciones exponenciales”.

Ismail, Malone y Van Geest (2016) en su libro “Organizaciones exponenciales” brindan la siguiente definición “Una Organización Exponencial (ExO) es una cuyo impacto (o resultado) es desproporcionadamente grande -al menos diez veces superior -al compararla con sus iguales, gracias al uso de nuevas técnicas organizativas que se sirven de las tecnologías aceleradoras.

Por lo tanto, es importante considerar, el presente análisis poniendo como foco central del tema, que las tecnologías exponenciales, nos llevan a la necesidad de crear y desarrollar organizaciones exponenciales; para lograr su permanencia y el cumplimiento de sus objetivos de manera más eficaz y eficiente; considerando que cualquier tipo de organización, tanto públicas, privadas y mixtas, pueden y deben ser parte de este concepto.

Tal como dice Francisco Palao en el prólogo del libro Organizaciones exponenciales; en definitiva, estamos en un momento en el que solo hay dos opciones: transformarse para ser disruptor o ser disrumpido por otros.

O, en otras palabras, podríamos decir “O adoptas las nuevas tecnologías o desapareces, por no adoptarlas”. Por lo tanto, el costo de oportunidad es altísimo, cuando no se incorporan los cambios en el entorno tecnológico, con los cambios en las organizaciones y empresas.

Es importante destacar que ya casi a una década de los conceptos analizados, los mismos continúan aún más vigentes, y cada vez toman mayor fuerza.

Por lo tanto, el uso de la tecnología puede convertirse en un importante factor de éxito o también de fracaso, de un emprendimiento. Para el presente, lo tomaremos con mayor peso a los beneficios que puede aportar; poniendo como peso a la gran apertura de acceso a la información, y de acceso al mercado.

5.5. Énfasis en el emprendedor como solución al problema

Tal como se había planteado en la introducción, con el presente trabajo; se busca hacer un análisis general del problema, con otros puntos de vista, siendo uno de ellos, la dimensión individual o personal de los emprendedores; como una causante de la permanencia de los emprendimientos en el sistema informal; ya que por lo general se aborda al problema, desde la dimensión económica, política, institucional, o sea que se hace foco en el entorno del emprendimiento, y las soluciones propuestas buscan mejorar dicho entorno.

A tales efectos se consideran importantes los aportes, de Santos et al. (2020), Almendariz et al. (2021), y Lozada Almendariz et al. (2021), que estudian los fines de los emprendimientos;

mencionando que:

- Existe una relación entre la ética y la economía;
 - La generación de estos emprendimientos de calidad depende de todo un ecosistema integrado que recoge entre ellos aspectos personales de los individuos;
 - Las tres claves de todo emprendimiento en los negocios, podría resumirse en estos aspectos: idea, capital y emprendedor.
 - Debe mantenerse una armonía o cierto equilibrio entre el emprendedor, como base de toda actividad emprendedora, y los dos componentes restantes. Todo emprendimiento es exitoso o eficaz siempre y cuando existan estos tres elementos.
 - Si el emprendimiento es fallido, se produce por el desequilibrio entre alguno de los elementos mencionados.
 - Pero, sobre todo, la base de todo este proceso es sin duda alguna el emprendedor, éste se concibe como la persona líder en llevar un proceso de crecimiento de un nuevo proyecto que permita fortalecer la capacidad productiva y también humana.
- Por lo tanto, se considera al emprendedor como el eje de todo, y como el responsable del éxito o el fracaso del emprendimiento.
- Por lo tanto, para lograr el objetivo de reducir la informalidad, haciendo foco en el emprendedor, se propone hacer énfasis en: las competencias necesarias que deben tener los emprendedores, para llevar adelante con éxito sus emprendimientos; la relación que existe entre la ética y la economía; la educación como una herramienta fundamental para difundir las soluciones propuestas.

5.4.1. Competencias esenciales del emprendedor

Del análisis de la literatura sobre los emprendimientos sociales, se desprende la importancia fundamental que revisten las competencias emprendedoras en el ámbito de estos, en todas sus etapas, tales como su creación, desarrollo, evolución y crecimiento; poniéndose especial énfasis en las habilidades blandas también conocidas por sus términos en inglés “soft skills”, que deben tener, o adquirirse para tener los resultados esperados.

Es por ello, que, de acuerdo con una revisión de la literatura sobre emprendimiento social y competencias, buscando en bases de datos DIANLET y SCIELO, se identificaron diversas contribuciones relevantes al tema.

- Resultados de la revisión:

Argumento de los resultados según las siguientes preguntas:

¿Cuáles competencias han sido más analizadas por la literatura?

En general en los artículos revisados, se desprende que el emprendedor exitoso, requiere instrucción más formación de carácter. Las competencias, se analizan por lo general en diferentes tipos de capacidades: personales, organizacionales y comerciales, funcionales. Asimismo, es recurrente la mención a las competencias de conocimiento (CC) relacionadas con los conocimientos requeridos para el desarrollo de la empresa, y las competencias personales entendidas como las habilidades, comportamientos, actitudes y valores necesarios para convertirse en un empresario exitoso a lo largo del tiempo.

En cuanto a los emprendedores sociales, se desprende que, por sus características personales y axiológicas, la apuesta por la sostenibilidad y la generación de valor social trasciende las fronteras locales y se asume una responsabilidad compartida, colectiva y universalista con las acciones que se ejercen sobre el mundo en general. Encontrándose un nivel de posicionamiento moral más complejo.

Asimismo, se hace referencia a habilidades y competencias de ámbito personal, social y relacionado con la innovación para desarrollar iniciativas empresariales de carácter social.

Competencias para el emprendimiento social: capacidad de liderazgo, habilidades sociales y comunicativas, creatividad e innovación, responsabilidad y compromiso social, entre otras.

Competencias como el trabajo en equipo; repartir y coordinar tareas y funciones de manera

competente; relacionarse de manera efectiva con otros grupos, colectivos y/o entidades externas a la clase; interpretar emociones y dar feedback a otras personas; comunicarse eficazmente con diferentes personas y en diversas situaciones; o el sentido ético.

Las competencias más importantes encontradas en el análisis:

-Competencia de emprender: que incluye, virtudes morales, intelectuales y sociales. El emprendedor requiere instrucción más formación del carácter.

-Cultura emprendedora: el emprendedor adquiere un papel de responsabilidad en la sociedad y en el proceso emprendedor. La capacidad de emprender, de innovar, de mejorar y aprendizaje.

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: requiere de distintas destrezas o habilidades esenciales, vinculadas al desarrollo del liderazgo, creatividad, autonomía, flexibilidad, responsabilidad, gestión del riesgo, trabajo en equipo e innovación.

-Tener visión y compartirla con otros, identificar las oportunidades del mercado.

-Competencias cognitivas o del saber: corresponden a la adquisición y apropiación de los conocimientos propios de una ciencia.

-Competencias del Hacer, también llamadas experimentales: se refieren al campo del saber hacer y recopila las estrategias que conforman el ordenamiento y la logística de los conocimientos teóricos para ser llevados a la acción práctica.

-Competencias del saber ser: en esta categoría se articulan diferentes contenidos que tienen que ver con lo afectivo- emocional, el autocontrol y el autoconocimiento. Hacen alusión a la construcción y gobierno de la identidad personal, la conciencia y el ejercicio de las dimensiones emocionales y actitudinales en el desarrollo de una actividad.

-La “actitud emprendedora”, relacionada con las características personales necesarias para emprender un negocio como son la responsabilidad, perseverancia, planificación y capacidad de trabajo en equipo.

-Las competencias de emprendimiento social influyen en la justicia social y la transformación social sistémica, por ello debe ser una marca de identidad de nuestras futuras generaciones. Valores éticos y sociales que impregnen las capacidades, habilidades, actitudes y comportamientos de los emprendedores.

-El perfil de una persona emprendedora social incluye como motivación principal, generar un cambio social profundo y duradero y no el beneficio económico; y cuyo objetivo final sea la justicia social.

-Las competencias de innovación social, son actuaciones integrales de las personas ante actividades y problemas del contexto con mejoramiento continuo, ética e idoneidad. Son una expresión de la formación humana integral en el marco de relaciones dinámicas con la sociedad, la cultura, el arte, la recreación y el ambiente urbano y natural. Las competencias no solo involucran las habilidades o el intelecto humano, sino todo el ser integral, sus facultades físicas, emociones, voluntad y personalidad.

-Posicionamiento moral más complejo que difícilmente se podría buscar inducir en otro tipo de emprendedores no sociales, pues las variables personales y contextuales que llevan a este desarrollo moral universalista podrían ser diversas y complejas. Para los emprendedores sociales por sus características personales y axiológicas, la apuesta por la sostenibilidad y la generación de valor social trasciende las fronteras locales y se asume una responsabilidad compartida, colectiva y universalista con las acciones que se ejercen sobre el mundo en general.

-Competencia holística, es decir, que sea considerada como competencia integrando a los 3 elementos Creatividad, innovación y emprendimiento (CIE). López Rodríguez, Barreras Villavelázquez, Velducea Velducea y Soto Valenzuela (2021, p. 64), dicen:

Definimos a la competencia de la Creatividad, innovación y emprendimiento, como la capacidad para generar novedosas ideas de pensamiento, ampliación y ruptura de límites; para la génesis y resolución de los problemas de forma novedosa; al saber movilizar un conjunto de ideas sustentables para la implementación de nuevos procesos, productos y

servicios.

-Formación en espíritu empresarial: incluye la formación en generación y evaluación de ideas de negocio, la de evaluación de oportunidad de negocio, la de elaboración del plan de negocio, la del proceso de arranque y la de crecimiento y desarrollo, y todas están interrelacionadas.

De todo lo expuesto podemos observar que es importante traer las siguientes competencias consideradas importantes en el emprendimiento social, a los emprendimientos en general, como son:

- Las competencias de justicia y la transformación sociales sistémicas, que abarca valores éticos y sociales que impregnen las capacidades, habilidades, actitudes y comportamientos de los emprendedores.

-La motivación principal, incluye generar un cambio social profundo y duradero y no el beneficio económico; y cuyo objetivo final sea la justicia social.

-Actuaciones integrales de las personas ante actividades y problemas del contexto con mejoramiento continuo, ética e idoneidad. Son una expresión de la formación humana integral en el marco de relaciones dinámicas con la sociedad, la cultura, el arte, la recreación y el ambiente urbano y natural.

-Las competencias de innovación social, son actuaciones integrales de las personas ante actividades y problemas del contexto con mejoramiento continuo, ética e idoneidad.

-Posicionamiento moral más complejo que difícilmente se podría buscar inducir en otro tipo de emprendedores no sociales, pues las variables personales y contextuales que llevan a este desarrollo moral universalista podrían ser diversas y complejas.

Sin embargo, podemos advertir que en la literatura no hay mención al tema de la informalidad en los emprendimientos, en forma directa ni indirecta, aun cuando se habla del impacto social de los mismos, es por ello, que se destaca la importancia de introducir el tema, tanto en la cultura emprendedora, como en la competencia emprendedora, poniendo como objetivos, fomentar la competencia del “buen emprendedor”, entendido como la figura del “buen hombre de negocios” que cumple con todas sus obligaciones formales, para su propio beneficio y el beneficio de la sociedad, teniendo por lo tanto una responsabilidad social con la misma. Todo a través de un sistema educativo general como herramienta para cumplir con los objetivos propuestos.

Según Santos, Barroso y Guzmán (2013), la economía se fue separando progresivamente de la ética desde que comenzó a consolidarse como ciencia, lo que dio lugar a una visión reducida del comportamiento humano centrada casi exclusivamente en el interés individual. Retomando los aportes de Amartya Sen, los autores señalan que la ética, entendida como la reflexión sobre las acciones humanas y los fines que persiguen, es fundamental para evaluar si la actividad económica contribuye efectivamente al bienestar individual y colectivo. Por lo tanto, en el capitalismo global predomina el modelo del homo economicus, guiado por el egoísmo y el afán de lucro, lo que configura un sistema axiológicamente basado en el paradigma de la competencia. Esta lógica, reforzada por instituciones internacionales y por la conducta empresarial orientada a la maximización de beneficios, ha dado lugar a un “capitalismo darwinista”, en el que los beneficios se concentran en los actores más fuertes, mientras se profundizan la desigualdad, la Por lo tanto, sostienen que el problema no reside en la economía ni en el emprendimiento en sí, sino en los valores que los orientan. Cuando el afán de lucro se convierte en el valor supremo, la economía pierde su función social. Por ello, los autores plantean la necesidad de reintegrar ética y economía, orientando la iniciativa individual y el emprendimiento hacia objetivos que combinen eficiencia económica, justicia social y bienestar colectivo.

5.4.2. Desarrollo de nuevas competencias esperadas

De acuerdo con lo analizado, con el objetivo de lograr fomentar el desarrollo de los emprendimientos, y que los mismos sean formales, y poniendo foco en el emprendedor, como solución al problema, se propone, establecer como competencias esenciales, que debieran tener

los emprendedores:

- Generar el espíritu del buen emprendedor: considerando todos los impactos del emprendimiento en la sociedad. Tanto con las buenas, como las malas prácticas, como lo es la informalidad.
- Desarrollar la responsabilidad social individual que surge como consecuencia de un comportamiento ético de los emprendedores, con el mismo alcance y objetivos que tiene la responsabilidad social empresaria.
- Implementación de la Cultura Formal en el ámbito de los emprendimientos: es importante hablar siempre de emprendimiento formal; ya que se hizo común hablar de los emprendimientos, sin tratar el tema de la formalidad y todos los aspectos legales que conllevan. Se pone énfasis, en generar emprendimientos, pero se deja de lado, el desarrollo y la permanencia de estos.

5.4.3. La educación como solución

De acuerdo con lo analizado, y teniendo en cuenta el rol clave de los emprendimientos en la sociedad, para cumplir con nuestro objetivo de reducir la informalidad, teniendo en cuenta una visión social y ética, y siendo la educación en todos sus niveles, el ámbito propicio para su transmisión, a través de la enseñanza, aprendizaje, difusión, puesta en práctica y valor, con el fin de lograr su desarrollo y permanencia en la sociedad, se propone.

- Generar políticas educativas: que enseñen, no solo a emprender, sino que tengan un plan de estudio completo, con conocimientos en administración, finanzas, contabilidad, impuestos; conocimientos integrales para crear, desarrollar y mantener los emprendimientos. Trasmitiendo las competencias consideradas esenciales para el éxito de los emprendimientos.
- Instalar la cultura emprendedora en la educación, se deben mejorar los planes educativos en todos los niveles, tanto de alumnos, como de docentes, poniendo énfasis y relevancia en el rol del emprendimiento, como factor de desarrollo económico y de desarrollo social.
- Instalar la cultura del buen emprendedor, o del buen hombre de negocios.

A tales efectos se propone:

- Formación docente: enfocada en la cultura emprendedora como medio para el desarrollo de la sociedad, debido a su importancia, se puede incentivar a los docentes en el área, estableciendo mejores incentivos de puntaje o económicos, a quienes se eduquen y se formen en los emprendimientos.

Asimismo, tener como objetivo generar más espacios de desarrollo de los emprendimientos, por ejemplo, realizando “ferias emprendedoras dentro de los establecimientos” y “competencias regionales”, “ferias de ciencias con espacio emprendedor”, con premios tangibles para los estudiantes, con el objetivo de desarrollar y fortalecer la cultura de los emprendimientos como “motor de cambio” y llevar ideas emprendedoras al mercado y a la sociedad.

- Formación de alumnos: incorporar en todos los planes de estudio, en los diferentes niveles de enseñanza. Poniendo énfasis diferentes, en las distintas etapas de aprendizaje de los alumnos.

Primaria: conocimientos básicos y previos de lo que es emprender, y para que se emprenda, los derechos y las obligaciones de los emprendedores. Enfocarse en la conciencia social.

Secundaria: conocimientos sobre economía, finanzas, negocios, marco legal, responsabilidad social empresaria, competencias y habilidades, puesta en marcha. Desarrollar proyectos de emprendimientos.

Terciaria-Universitaria: formación emprendedora con mayor énfasis en las competencias y habilidades; y en la puesta en marcha.

De acuerdo con lo visto en el análisis bibliográfico, para estudiar las competencias, no se hace mención del tema de la formalidad de los emprendimientos, es por ello que se hace sumamente necesario incorporarlo y generar su trasmisión en el entorno educativo, sobre todo en los que están directamente vinculados con los emprendimientos, en los diferentes niveles educativos, como ser, formación técnica, terciarios, universitarios y de posgrados.

En todos los niveles se debe procurar transmitir la cultura emprendedora, y la importancia de los

emprendimientos para la vida de los individuos y de la sociedad, y además es importante adecuar los planes de estudios que se encuentran ya vigentes, para adaptarlos a la nueva realidad que estamos viviendo, sobre todo en el marco de la revolución industrial, y de los constantes avances tecnológicos, que siguen representando importantes desafíos y también oportunidades.

Se considera necesario, agregar en los planes de estudio, temas como los citados a continuación:

-Educación crítica y participación ciudadana.

-Ética y constructivismo global: marco ético para personas, empresas y Estado.

-Responsabilidad social empresarial e individual.

-Educación y competencias: IA, robótica, realidad virtual.

-Organizaciones exponenciales.

Por lo tanto, se plantea a la educación en todos los niveles -sobre todo en los directamente relacionados con el entorno emprendedor- como solución al problema de la informalidad; mediante la transmisión de conocimiento para emprender, para ser un buen emprendedor, y lograr un emprendimiento exitoso y sustentable.

5.6. Énfasis en el desarrollo económico

A continuación, veremos los principales puntos del documento RED Aniversario que analiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe a partir de la experiencia de la Red de Desarrollo (RED) del CAF:

- Se plantea que el desarrollo económico en América Latina y el Caribe no puede reducirse al crecimiento del PBI, sino que debe entenderse como un proceso integral que combine crecimiento, inclusión social, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de las instituciones.

- Se señalan limitaciones estructurales persistentes en el modelo de desarrollo regional, como la baja productividad, la escasa diversificación productiva y las fuertes desigualdades sociales y territoriales, que dificultan un crecimiento sostenido e inclusivo.

- La informalidad económica aparece como uno de los principales problemas del desarrollo en la región. No se la presenta como una elección individual, sino como el resultado de contextos productivos frágiles, regulaciones complejas y barreras de acceso al financiamiento, la capacitación y los mercados.

- Existe una relación directa entre informalidad, baja productividad y exclusión social, lo que limita tanto las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos como la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas eficaces.

- Los emprendimientos económicos, en especial las micro y pequeñas unidades productivas, cumplen un rol clave en la generación de empleo y en la vida económica de los territorios, aunque suelen operar en condiciones de alta vulnerabilidad y con apoyos insuficientes.

Además, el documento reconoce:

- La importancia de los emprendimientos de base territorial, familiar, comunitaria y asociativa, en sintonía con los principios de la Economía Social y Solidaria, ya que fortalecen los vínculos sociales y contribuyen a la inclusión más allá del ingreso económico.

- Que los cambios globales actuales -como la transformación digital, las nuevas formas de trabajo y la transición ecológica- abren oportunidades, pero también riesgos de profundizar desigualdades si no se acompañan con políticas públicas activas e inclusivas.

- Que el conocimiento y la evidencia empírica que ocupan un lugar central en el documento, son herramientas clave para mejorar la calidad de las decisiones públicas y reducir la distancia entre los diagnósticos técnicos y las acciones concretas.

- La formalización económica es concebida como un proceso gradual e inclusivo, que debe traducirse en derechos, protección social y mejores oportunidades de desarrollo para los emprendimientos y los trabajadores, y no solo en el cumplimiento de requisitos administrativos.

Entre las principales líneas de acción se destacan:

- El diseño de políticas públicas basadas en evidencia, el fortalecimiento productivo de los

emprendimientos, la articulación entre políticas productivas y sociales, la promoción de transiciones digitales y ambientales justas y el impulso de la cooperación regional.

El documento concluye que el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe solo será posible si se apoya en Estados con capacidades sólidas, políticas públicas inclusivas y un uso estratégico del conocimiento. En definitiva, se propone reorientar el desarrollo hacia las personas y los territorios, utilizando el conocimiento como una herramienta para reducir desigualdades, fortalecer los emprendimientos locales y construir sociedades más justas y sostenibles.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el documento destaca la relación inversa existente entre el desarrollo económico y la informalidad de los emprendimientos, y propone medidas para mejorar. Podemos señalar como estrategia para mejorar el desarrollo económico y por ende reducir la informalidad de los emprendimientos:

- Realizar un plan estratégico de desarrollo económico.
- Mejorar los sistemas tributarios, teniendo en cuenta el impacto de estos en el desarrollo económico de los países.

A tales efectos se hacen necesarias reformas fiscales integrales, con el enfoque en el desarrollo económico.

En cuanto al tema tributario se propone generar políticas tributarias innovadoras para resolver el problema: ya que, si bien se vienen creando regímenes especiales, los mismos no fueron suficientes para reducir la informalidad.

Al respecto y de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), podemos ver que la informalidad fiscal y la informalidad laboral forman parte de un mismo problema estructural que limita el desarrollo económico y la capacidad del Estado para garantizar derechos y servicios. El Observatorio de las reformas fiscales y el fortalecimiento de las administraciones tributarias de América Latina (2024) muestra que las reformas recientes se orientan a fortalecer a las administraciones tributarias como una condición necesaria para reducir la informalidad, mejorar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes de manera más equitativa.

En este sentido, el CIAT identifica que medidas como la trazabilidad de bienes, la exigencia de inicio de actividades económicas formales y el mayor uso de información financiera no solo buscan mejorar el control tributario, sino también crear condiciones para una mayor formalización de las actividades productivas y del empleo. Al reducir los márgenes de operación informal, estas políticas contribuyen a un entorno económico más previsible, favorecen la competencia leal y fortalecen el vínculo entre formalización, desarrollo económico y cohesión social.

5.7. Políticas para eliminar la corrupción, narcotráfico, violencia, conflictos y guerra

En el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2024 de la OIT, no hay un tratamiento directo o explícito de temas como la corrupción monetariamente organizada, el narcotráfico o la guerra como fenómenos independientes o como ejes centrales de análisis. Sin embargo, sí hay implicaciones relevantes sobre cómo las condiciones del mercado laboral y las desigualdades pueden interactuar con contextos de vulnerabilidad que, en otras fuentes, se vinculan a esos fenómenos:

Economía informal, desigualdad y vulnerabilidad

El informe señala que una gran parte de la población trabajadora permanece en empleo informal, con condiciones precarias y falta de protección social —más del 58 % a nivel global—, lo que refleja persistentes vulnerabilidades estructurales del mercado de trabajo., y desigualdades, que generan grupos más propensos a caer en las economías ilegales o redes criminales, como por ejemplo el narcotráfico y la trata de personas.

Desigualdades sociales y riesgos sistémicos

El informe advierte que, si bien hubo avances en algunos indicadores laborales tras la pandemia, las desigualdades de ingresos, la fragilidad económica y la erosión de los ingresos reales siguen

siendo motivo de preocupación y representan barreras para una justicia social sostenible. Estas desigualdades y brechas de oportunidades se consideran condiciones que pueden alimentar contextos de violencia social y exclusión.

Tensiones geopolíticas y empleo

Aunque no forma parte del informe Tendencias 2024, la OIT trata las consecuencias negativas de la guerra, con boletines informativos disponibles en su página web, referidos a países en conflicto, como por ejemplo a la guerra en Gaza, que provocó la caída del PIB, reducción del empleo, y como consecuencia condiciones de vida más precaria. Como consecuencia las tensiones geopolíticas y otros choques globales que presionan los mercados laborales, lo que puede traducirse en incertidumbre económica.

Por lo tanto, el análisis de la OIT no describe la corrupción, el narcotráfico o la guerra como fenómenos analíticos en sí mismos, sino que se centra en las estructuras y tendencias del empleo, la desigualdad y la informalidad, las cuales pueden formar parte del contexto más amplio en el cual -en otros estudios- se examinan las relaciones entre empleo débil, exclusión social y economías ilícitas.

En el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, la corrupción, el narcotráfico y la violencia asociada a conflictos armados no son el eje central, pero sí aparecen analizados como factores estructurales que agravan la exclusión social y la desigualdad. En síntesis, el informe plantea lo siguiente:

Corrupción

La CEPAL señala que la corrupción debilita la capacidad del Estado para financiar y ejecutar políticas sociales eficaces. Al erosionar la confianza institucional y desviar recursos públicos, reduce el impacto redistributivo del gasto social, afecta la calidad de los servicios (salud, educación, protección social) y profundiza las brechas entre grupos sociales.

Narcotráfico y crimen organizado

El informe vincula el avance del narcotráfico y del crimen organizado con territorios marcados por pobreza, informalidad y ausencia estatal. Estas economías ilegales: generan violencia e inseguridad; limitan oportunidades de empleo formal, especialmente para jóvenes; y refuerzan círculos de exclusión social.

Asimismo, advierte que la falta de políticas integrales de inclusión y desarrollo territorial facilita la captación de población vulnerable por redes criminales.

Violencia, conflictos y guerra

Aunque el documento no se centra en guerras internacionales, sí aborda el impacto de la violencia estructural, los conflictos internos y la inseguridad sobre el bienestar social. Estos fenómenos: deterioran la cohesión social, afectan el acceso a derechos básicos, y generan desplazamientos, precariedad laboral y mayor vulnerabilidad social.

Por su parte, los informes RED y FORLAC coinciden en que el delito y la corrupción no son solo problemas de seguridad o de ética pública, sino obstáculos centrales al desarrollo económico y social. Cuando la corrupción está extendida, el Estado pierde capacidad para recaudar y usar bien los recursos, se debilitan las políticas públicas y se deteriora la calidad de los servicios básicos. A su vez, el delito eleva los costos para las empresas y las personas, desalienta la inversión y limita las oportunidades de crecimiento, especialmente en los territorios más rezagados.

Ambos enfoques destacan que estos fenómenos están estrechamente ligados a la informalidad. En economías con altos niveles de trabajo informal, hay menos control, menos derechos y mayor vulnerabilidad frente a prácticas ilegales. Trabajadores y pequeños emprendimientos informales quedan más expuestos a abusos, extorsiones y arreglos corruptos, mientras que la debilidad institucional facilita que estas conductas se reproduzcan, generando un círculo vicioso difícil de romper.

El impacto del delito y la corrupción no es neutro: afecta con más fuerza a los sectores más vulnerables. La falta de protección legal y de acceso efectivo a la justicia profundiza la

desigualdad y refuerza la exclusión social. Al mismo tiempo, la percepción de que las reglas no se cumplen de manera equitativa erosiona la confianza en el Estado y en las instituciones, reduciendo los incentivos para formalizar actividades, pagar impuestos y respetar la ley.

Asimismo, advierten que esta desconfianza institucional es uno de los efectos más dañinos, porque debilita la cohesión social y limita la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo. Cuando la ciudadanía no confía en las instituciones, se refuerzan las conductas defensivas y la informalidad, ampliando el espacio para el delito y la corrupción.

Por eso, ambos plantean que la respuesta debe ser integral y de largo plazo. No se trata solo de sancionar, sino de fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia, simplificar normas, garantizar derechos laborales y promover empleo formal y productivo. Reducir el delito y la corrupción es, en esta mirada, una condición necesaria para avanzar hacia un desarrollo económico más inclusivo, sostenible y con mayor igualdad.

Para combatir el problema tanto CEPAL, RED y FORLAC proponen soluciones que van más allá del castigo y se centran en fortalecer el Estado, reducir la informalidad y reconstruir la confianza social, a través de:

- Políticas sociales universales
- Fortalecer las instituciones públicas
- Promover la formalización del empleo y de las empresas
- Diseñar políticas integrales, no solo punitivas
- Generar pactos sociales y fiscales que reduzcan desigualdades y fortalezcan la democracia.
- Mejorar la transparencia y el uso de la información
- Generar confianza y cohesión social

Ambos enfoques resaltan que combatir el delito y la corrupción requiere recuperar la confianza en las instituciones. Cuando las personas perciben reglas claras, trato justo y beneficios concretos de la formalidad, aumenta el cumplimiento de la ley y se reduce el espacio para conductas ilegales. De acuerdo con el Informe Económico de América Latina y el Caribe (LACER 2025) del Banco Mundial, las organizaciones criminales se han expandido en la región hacia nuevos países y sectores productivos, superando el ámbito tradicional del narcotráfico y diversificando sus actividades hacia economías ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de personas, la deforestación y otros delitos ambientales. Estas organizaciones operan cada vez más como redes transnacionales, con capacidad de control territorial, extorsión y captura de instituciones del Estado (Maloney et al., 2025).

El informe señala:

- Que el crimen organizado afecta directamente el crecimiento económico al generar incertidumbre sobre los derechos de propiedad, desalentar la inversión y aumentar los costos de transacción para las empresas.
- La violencia obliga a los Estados a destinar una parte significativa de los recursos públicos a gastos en seguridad, en detrimento de áreas clave para el desarrollo como la educación, la salud y la infraestructura.
- La violencia también reduce la acumulación de capital humano y físico, mientras que las actividades ilícitas deterioran el capital natural, profundizando las brechas de desarrollo en la región.
- América Latina y el Caribe se distingue por niveles excepcionalmente altos de violencia letal en comparación con otras regiones del mundo. Aunque la región representa una proporción relativamente pequeña de la población global, concentra una parte desproporcionada de los homicidios. Lo que refuerza el carácter particularmente violento del crimen organizado en la región
- El documento también destaca que la debilidad institucional agrava el problema. Los sistemas penitenciarios, las fuerzas policiales y los sistemas de justicia presentan limitaciones significativas para prevenir, investigar y desarticular organizaciones criminales complejas.

- La impunidad, la falta de coordinación y la escasez de datos confiables dificultan la formulación de políticas públicas eficaces y sostenidas en el tiempo.

En este contexto, el informe subraya que el crimen organizado se reproduce con mayor facilidad en entornos caracterizados por la falta de oportunidades, especialmente entre los jóvenes, para quienes las organizaciones criminales ofrecen ingresos, reconocimiento y perspectivas que los mercados laborales formales no garantizan.

Por lo tanto, el Banco Mundial enfatiza que dado el carácter transnacional del crimen organizado enfrentarlo se requiere un enfoque integral, en donde la cooperación y coordinación internacional son indispensables, para promover:

- Políticas de seguridad con estrategias de prevención, inclusión social y generación de oportunidades económicas,

- La colaboración internacional, incluyendo plataformas para el intercambio de información entre países, entre aduanas, autoridades fiscales, unidades de inteligencia financiera y unidades de investigación criminal,

- La estandarización de los protocolos probatorios, y la presentación de una única voz en la conversación mundial sobre drogas, armas de fuego y flujos financieros.

- El fortalecimiento institucional, la creación de oportunidades para la juventud y la acción conjunta entre países será posible reducir de manera sostenible la violencia y su impacto negativo sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con lo expuesto, no caben dudas de que se debe buscar eliminar la corrupción, los delitos, y los conflictos en el entorno estatal y social, como medida necesaria, para lograr un mayor desarrollo económico y, además, reducir la informalidad.

Por lo cual se considera necesario:

- Incluir la problemática en la planificación estratégica, de acuerdo con las soluciones propuestas por RED, FORLAC, Banco Mundial.

- Incluir la problemática en la Agenda Global, con énfasis en las Agendas Regionales, según el mayor problema de cada región.

5.8. Proyectos regionales e internacionales

De acuerdo con la relevancia puesta en el dialogo social, para lograr mejores políticas y prácticas públicas, consideramos importante para la solución de los problemas de la informalidad, y su repercusión en el desarrollo económico; realizar acuerdos estratégicos, entre los países de ALyC y los Organismos Internacionales que se ocupan en la problemática.

Los mismos pueden estar orientados a:

- Realizar actuaciones conjuntas e integrales, con intercambio de información relevante, para combatir el delito y la informalidad, y para mejorar el desarrollo económico de la región.

- Fomentar el comercio exterior, no solo de productos sino también del sector servicios, promoviendo la solidaridad entre países.

- Poner en práctica todas las medidas y acciones sugeridas por los organismos internacionales, que cuentan con bases científicas y empíricas para la solución de los problemas que aquejan a la región.

- Generar un plan integral para cubrir todos los aspectos legales, para el cumplimiento, por parte de los emprendedores. Considerando que los planes de apoyo a los emprendimientos deben tener una duración limitada; para fomentar su desarrollo, y el traspaso a la economía formal, evitando inequidades en la sociedad.

- En la política de estado, poner al emprendimiento como factor clave para el desarrollo, y por ende como punto central de las políticas públicas, que deberán contener la planificación estratégica.

5.9. Medición de los ODS de la Agenda Global

Tal como planteamos en el presente trabajo, los emprendimientos revisten fundamental importancia para el ámbito de las economías regionales, debido a la repercusión e impacto que tienen en las mismas, como fuentes generadoras de trabajo, tanto de autoempleo, como de empleo, y de proveedores y consumidores de bienes y servicios, dentro de la comunidad de la que forman parte. Y por lo tanto podemos vincularlo con el problema de la Pobreza es un factor común en el mundo, y que constituye el Objetivo número 1 ODS 1, de la Agenda 2030; que es Poner fin a la pobreza; estableciendo que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente.

Asimismo, establecimos una vinculación el ODS 1 Poner fin a la pobreza, con otros ODS, ODS 2 Hambre Cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico; y también en forma indirecta con ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la mencionada vinculación con la problemática en estudio, y como así también que estamos a cinco años del plazo año 2030, para el cual los mismos deberían estar cumplidos; resulta relevante estudiar su avance hasta el momento; y empezar a planificar una nueva agenda, con base en los resultados obtenidos hasta el momento y la experiencia recogida a través de los últimos años.

A tales efectos tomaremos como referencias los informes presentados por, Naciones Unidas (2025), en el que evalúa el estado de avance de la Agenda 2030 en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN); y el informe denominado América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? CEPAL (2025).

El informe presentado al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible evalúa el progreso global de la Agenda 2030 y concluye que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible avanza a un ritmo claramente insuficiente. A diez años de su adopción, solo una minoría de las metas se encuentra encaminada, mientras que la mayoría presenta avances lentos, estancamiento o retrocesos, especialmente en áreas clave como la erradicación de la pobreza, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento institucional.

Por lo tanto, podemos advertir que el objetivo número 1 de la Agenda sigue siendo el principal problema, ya que como consecuencia de este se producen otras consecuencias indeseables como son el aumento de la desigualdad-la inequidad, la falta de educación, la falta de seguridad social, el aumento del Estado con la contrapartida de menores recursos, menor desarrollo económico, y por lo tanto sociedades más débiles y más rezagadas.

El documento identifica como principales factores de este rezago la acumulación de crisis globales, como la pandemia, los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la inflación y el endeudamiento, que han limitado la capacidad de los Estados para sostener políticas públicas de largo plazo. En los países en desarrollo, estas tensiones se reflejan con mayor intensidad en la persistencia de la informalidad económica y laboral, la debilidad de los sistemas de protección social y las dificultades para movilizar recursos internos suficientes.

Frente a este escenario, el informe subraya la necesidad de un cambio de rumbo urgente, basado en políticas integradas que articulen las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. Destaca el rol estratégico del fortalecimiento de las instituciones públicas, la cooperación internacional, el financiamiento para el desarrollo y, de manera central, el diálogo social de alto nivel como herramienta para construir consensos, legitimar reformas y acelerar la implementación de la Agenda 2030, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

Conclusiones del informe

El informe concluye que el mundo no está en camino de cumplir la Agenda 2030 si no se producen cambios profundos y acelerados en las políticas públicas y en los marcos de gobernanza. A diez años de su adopción, el avance hacia los ODS es insuficiente, desigual y frágil, con retrocesos significativos en áreas clave como la reducción de la pobreza, el empleo decente, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, lo que pone en riesgo el carácter transformador de la Agenda.

Asimismo, se señala que las crisis globales acumuladas han expuesto debilidades estructurales preexistentes, especialmente en los países en desarrollo, como la alta informalidad económica y laboral, la limitada capacidad fiscal y la debilidad institucional. Estas condiciones reducen la capacidad de los Estados para financiar el desarrollo sostenible, ampliar la protección social y garantizar servicios públicos de calidad, lo que refuerza las brechas sociales y económicas.

Finalmente, el informe concluye que el cumplimiento de los ODS requiere un cambio de enfoque, basado en políticas integradas, fortalecimiento de las instituciones públicas, movilización de recursos internos y cooperación internacional. En este marco, el diálogo social de alto nivel es identificado como una herramienta esencial para construir consensos, legitimar reformas y promover un desarrollo económico sostenible, inclusivo y alineado con los principios de la Agenda 2030.

Recomendaciones del informe

- Acelerar la implementación de la Agenda 2030.
- Fortalecer las capacidades del Estado y las instituciones públicas.
- Movilizar recursos financieros suficientes y sostenibles.
- Reducir las desigualdades estructurales.
- Impulsar el diálogo social de alto nivel como herramienta central para la construcción de consensos, la legitimación de reformas y la participación efectiva de gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030.
- Reforzar la cooperación internacional y el multilateralismo.

En el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025). América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso?. Se evalúa el avance de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe cuando restan cinco años para el plazo fijado y concluye:

- Que la región no se encuentra en una trayectoria compatible con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Al ritmo actual, solo cerca de una cuarta parte de las metas podría alcanzarse para 2030, mientras que una proporción significativa muestra avances insuficientes, estancamiento o retrocesos. Se prevé que solo un 23% de ellas se alcanzarían en 2030, se proyecta que la trayectoria de cumplimiento de un 41% de ellas va en la dirección correcta, pero a un ritmo de avance insuficiente para llegar al umbral establecido, y que la trayectoria hacia el cumplimiento del 36% de las metas está estancada o en retroceso respecto de 2015.

El documento identifica como principales factores:

- El impacto de crisis recientes, pandemia, tensiones geopolíticas, inflación y endeudamiento.
- Capacidades institucionales débiles, falta de priorización en los planes nacionales de desarrollo, financiamiento y espacio fiscal limitados, entre otros.
- Además, un crecimiento relativamente lento de la economía y del comercio mundiales a partir de 2014-2015 no ha ofrecido el mejor ambiente macroeconómico mundial para impulsar una mayor velocidad de avance.
- La persistencia de problemas estructurales históricos, como las brechas estructurales de la región, entre ellas la alta desigualdad social, la elevada informalidad laboral y productiva, la baja productividad, la limitada diversificación económica y las restricciones fiscales que enfrentan los Estados. Estas condiciones reducen la capacidad de los países para generar empleo decente, ampliar la protección social, financiar políticas públicas sostenidas y garantizar servicios

esenciales, afectando de manera directa el avance de varios ODS clave, en particular los vinculados a pobreza, trabajo decente, reducción de desigualdades e instituciones sólidas.

- Subraya que el rezago en el cumplimiento de los ODS no es solo un problema de velocidad, sino de modelo de desarrollo, que requiere una acción colectiva y coordinada a nivel nacional, regional e internacional.

Recomendaciones:

- Gestionar transformaciones estructurales profundas que permitan cambiar la forma en que las economías de la región crecen, producen y distribuyen sus beneficios.

- Estas transformaciones incluyen el fortalecimiento de las capacidades productivas, la promoción de la formalización económica y laboral, la transición hacia patrones de producción y consumo más sostenibles y la reducción de las brechas territoriales y sociales.

- Debido al destacado rol central del Estado y de la gobernanza en la implementación de la Agenda 2030, se debe fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación intersectorial, robustecer los sistemas fiscales y tributarios y ampliar la movilización de recursos internos.

- En este marco, se resalta la importancia del diálogo social y la participación de actores económicos y sociales como herramientas fundamentales para construir consensos, legitimar reformas y asegurar la sostenibilidad política de las transformaciones necesarias.

Finalmente, la CEPAL enfatiza que acelerar el cumplimiento de los ODS requiere una acción colectiva y coordinada a nivel nacional, regional e internacional. Esto implica reforzar la cooperación regional, el multilateralismo y los mecanismos de financiamiento para el desarrollo, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, alineado con los principios y metas de la Agenda 2030.

Del análisis efectuado podemos concluir, que, tanto a nivel global como regional, los informes de Naciones Unidas (2025) y de la CEPAL (2025) coinciden en señalar que el avance hacia el cumplimiento de los ODS es claramente insuficiente. A cinco años del plazo fijado, la persistencia de la pobreza, la informalidad, la desigualdad y la debilidad institucional evidencia que no se trata solo de un problema de ritmo, sino de un modelo de desarrollo que no ha logrado revertir las brechas estructurales preexistentes. Las crisis acumuladas de la última década han profundizado estas limitaciones y han reducido el margen de acción de los Estados, especialmente en América Latina y el Caribe.

Finalmente, ambos informes destacan la centralidad del diálogo social como herramienta clave para construir consensos, legitimar reformas y garantizar la sostenibilidad política de las transformaciones necesarias.

De acuerdo con lo expuesto, se propone:

- Hacer un seguimiento, medición, monitoreo y evaluación del cumplimiento de los Objetivos establecidos, en periodos preestablecidos, que pueden ser anuales, o bianuales; a los efectos de realizar los ajustes necesarios, para su cumplimiento.

5.10. Reformulación de los ODS para la próxima Agenda Global

De acuerdo con todo lo analizado, podemos ir planificando una nueva Agenda global adaptada, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, los factores limitantes, y las brechas estructurales vigentes en la Región.

En cuanto a que se considera fundamental para encarar una nueva agenda global, se destaca:

- Fortalecer las capacidades del Estado y de las instituciones públicas, mejorando la gobernanza y la coordinación intersectorial.

- Movilizar recursos financieros suficientes, previsibles y sostenibles, a través del fortalecimiento de los sistemas fiscales y tributarios y la ampliación de la movilización de recursos internos.

- Reducir las desigualdades estructurales que limitan el desarrollo inclusivo y sostenible.

Gestionar transformaciones estructurales profundas que modifiquen la forma en que las

economías crecen, producen y distribuyen sus beneficios.

- Fortalecer las capacidades productivas y promover la formalización económica y laboral.
- Impulsar la transición hacia patrones de producción y consumo más sostenibles.
- Reducir las brechas territoriales y sociales, garantizando un desarrollo más equilibrado.
- Promover el diálogo social de alto nivel como herramienta central para la construcción de consensos, la legitimación de reformas y la participación efectiva de gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad civil.
- Reforzar la cooperación internacional, la cooperación regional y el multilateralismo, así como los mecanismos de financiamiento para el desarrollo, para acelerar el cumplimiento de los ODS y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, alineado con la Agenda 2030.

A modo de conclusión, y considerando nuestro tema de estudio, el análisis realizado permite afirmar que los emprendimientos constituyen un eje estratégico para el desarrollo de las economías regionales y un instrumento clave para enfrentar la pobreza, en línea con el ODS 1 de la Agenda 2030 y su estrecha vinculación con otros objetivos como el hambre cero, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad de las comunidades. Su capacidad para generar autoempleo, empleo, encadenamientos productivos y dinamización de los mercados locales los posiciona como actores centrales en cualquier estrategia de desarrollo inclusivo.

A cinco años del plazo fijado, la persistencia de la pobreza, la informalidad, la desigualdad y la debilidad institucional evidencia que no se trata solo de un problema de ritmo, sino de un modelo de desarrollo que no ha logrado revertir las brechas estructurales preexistentes. Las crisis acumuladas de la última década han profundizado estas limitaciones y han reducido el margen de acción de los Estados, especialmente en América Latina y el Caribe.

En este contexto, resulta evidente que la erradicación de la pobreza no puede abordarse de manera aislada, sino a través de políticas integradas que articulen crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. El fortalecimiento de las capacidades estatales, la movilización de recursos internos, la formalización de la economía y el impulso a la productividad aparecen como condiciones indispensables para que los emprendimientos puedan desarrollarse y consolidarse como motores del desarrollo territorial.

De acuerdo con lo visto hasta el momento, y considerando que hay problemas prioritarios en la sociedad, y que desde hace décadas no pueden resolverse, se propone considerar una nueva Agenda Global, basada en las recomendaciones efectuadas por la ONU y la CEPAL, y con una nueva estrategia que propone:

- Mayor enfoque
- Menos objetivos
- Menor plazo

Mayor enfoque: la nueva estrategia parte de la idea, de hacer foco en los principales problemas de la Agenda como son la pobreza, la educación, la seguridad social, el medio ambiente, el delito y los conflictos y las guerras; los cuales revisten particular importancia, porque los efectos de estos son altamente perjudiciales, y multiplicadores de otros problemas, que son consecuencias de los mismos, como ser el hambre, la salud, la desigualdad, la falta de crecimiento económico, el daño ambiental, etc.

Por lo tanto, establecer menos objetivos con un menor plazo, nos puede permitir focalizarnos y trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria, para alcanzar de manera más rápida el cumplimiento de menos objetivos, pero que tienen un resultado multiplicador y beneficioso para reducir otros problemas sociales, que son la consecuencia de los primeros.

Como pasa en todos los ámbitos de la vida, cuando hay demasiadas cuestiones por resolver, tenemos que empezar por resolver las más importantes, las de mayor prioridad, y las de mayor beneficio, para el todo.

Ejemplo de la nueva Agenda Global: 5 objetivos en un plazo de cinco años.

Enfoque: hacer foco en los principales problemas de la Agenda, por el efecto multiplicador de otros problemas.

Objetivos: ODS 1 Erradicar la pobreza, ODS 2 La educación como eje, ODS 3 Seguridad social para todos, ODS 4 Combatir el delito, los conflictos y las guerras, ODS 5 Cuidado del medio ambiente.

Plazo: cinco años, con monitoreo y evaluación anuales, para ajustar el rumbo trazado.

Es por eso por lo que, haciendo un abordaje integral de los problemas, desde las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma integrada y equilibrada: Dimensión Social – Dimensión Económica – Dimensión Ambiental. Se propone, para la nueva Agenda Global, contar con una planificación estratégica que involucre, repensar una estrategia basada en las tres M: mayor enfoque, menos objetivos, menor plazo.

Y a su vez, se deberán hacer adaptaciones de Agendas Regionales, donde se adapten y se pongan como prioritarios los problemas más importantes de cada Región, como lo son para ALyC, la pobreza, la desigualdad, y los delitos como la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha podido observar que la informalidad de los emprendimientos, en las micro y pequeñas empresas no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una característica estructural de las economías de América Latina y el Caribe. En la mayoría de los casos, la informalidad surge como una respuesta a contextos de inestabilidad económica, escasas oportunidades en el empleo formal, marcos normativos complejos, presión fiscal elevada, delitos como la corrupción, y dificultades de acceso al crédito, a la educación y a la tecnología. Estas condiciones limitan desde el inicio las posibilidades de crecimiento y continuidad de los emprendimientos, y condicionan su aporte al desarrollo económico regional.

Los análisis realizados muestran que la informalidad no solo afecta a quienes emprenden, sino también al conjunto de la economía, y por ende a la sociedad de la que forman parte. Asimismo, para los emprendimientos, implica menores oportunidades de acceder a derechos, protección social, financiamiento, capacitación, innovación y mercados formales, lo que reduce su sostenibilidad en el tiempo. Para los Estados, la alta informalidad debilita el rol de los mismos, ya que afecta la capacidad de recaudar, planificar y ejecutar políticas públicas eficaces; afecta también la calidad de los sistemas de protección social y profundiza las desigualdades sociales y territoriales, dificultando el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Al mismo tiempo, de los análisis PESTEL y FODA efectuados, se permite reconocer que, junto a importantes debilidades y amenazas, existen fortalezas y oportunidades relevantes. Entre ellas se destacan el creciente reconocimiento de la informalidad como un problema central del desarrollo, la Agenda 2030 como marco de referencia compartido, el avance de la innovación social y de la economía social y solidaria, y la presencia de redes comunitarias que sostienen a los emprendimientos en los territorios. Estos elementos abren la posibilidad de diseñar respuestas más integrales y ajustadas a las realidades locales. Además, es importante destacar el rol de los organismos internacionales, y regionales, que se ocupan de la problemática, y brindan un marco de estudio, investigación, análisis, y recomendaciones, que revisten fundamental importancia para buscar soluciones a las problemáticas sociales, como la que estamos analizando.

Por lo tanto, queda claro que para reducir la informalidad se requiere ir más allá de medidas aisladas o de corto plazo, y es necesario avanzar hacia políticas públicas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo, que combinen desarrollo productivo, inclusión social y sostenibilidad. El fortalecimiento del diálogo social y la articulación entre gobiernos, sector privado, sociedad civil, universidades y organismos no gubernamentales, resulta clave para construir consensos, legitimar las políticas y mejorar su impacto. Asimismo, la cooperación regional aparece como una herramienta fundamental para compartir aprendizajes, coordinar estrategias y potenciar resultados.

Asimismo, la coyuntura actual, marcada por la Cuarta Revolución Industrial, y con crecientes avances exponenciales en la tecnología, ofrece una oportunidad estratégica que no puede ser desaprovechada, ya que pueden facilitar los procesos de formalización, ampliar el acceso a la capacitación y a los servicios públicos, mejorar la transparencia y fortalecer la implementación de políticas públicas más eficientes y eficaces para la solución de los problemas sociales. Aprovechar estas herramientas de manera inclusiva, en el marco de la Agenda 2030 y la innovación social, resulta fundamental para reducir la informalidad y fortalecer el rol de los emprendimientos como motores de un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe, con el fin de lograr reducir la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, y los problemas de seguridad social, que potencian a su vez otros problemas estructurales, que caracterizan a la región.

Por lo tanto, desde la dimensión económica, la formalización facilita el acceso a financiamiento, capacitación y tecnologías más eficientes, lo que favorece procesos productivos menos intensivos en recursos y con mayor valor agregado. En la dimensión social, la reducción de la informalidad mejora la estabilidad del empleo, la cobertura de seguridad social y la resiliencia de los hogares

frente a choques externos, incluidos los derivados del cambio climático. Finalmente, en la dimensión ambiental, la incorporación de unidades productivas informales a marcos regulatorios y políticas de desarrollo productivo sostenible permite avanzar hacia prácticas más limpias, una mejor gestión de residuos y una mayor adaptación a las transiciones ecológicas en curso.

Con respecto al diseño de propuestas de políticas públicas orientadas a reducir la informalidad, se puede establecer un marco conceptual y definir puntos principales para las mismas.

En el armado de las propuestas es importante considerar el siguiente marco conceptual:

- Los principales problemas de la región son: las políticas fragmentadas, con respuestas de corto plazo, y falta de continuidad institucional
- La informalidad no solo limita el crecimiento y la sostenibilidad de los emprendimientos, sino que también afecta la capacidad del funcionamiento de los Estados, para generar recursos para su sostenimiento.
- Su abordaje requiere estrategias integrales que superen enfoques fragmentados y de corto plazo, incorporando una mirada regional y coordinada.
- Las políticas deben integrar educación, tecnología, ética y cooperación regional e internacional.
- La Agenda 2030 y los ODS orientan la acción hacia la sostenibilidad, la equidad y el crecimiento productivo.
- La enorme contribución de los organismos internacionales y regionales, que se abordan el problema, brindando información detallada y propuestas de mejora.
- Fortalecimiento del diálogo social y la articulación efectiva entre los distintos actores involucrados.
- Considerar a la Innovación social como una herramienta importante, para encontrar mejores soluciones para el problema.
- La coyuntura actual, marcada por la Cuarta Revolución Industrial, abre una ventana de oportunidad estratégica, el acceso a la información, la digitalización, las tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial y la robótica, ofrecen herramientas clave para mejorar la articulación entre actores, ampliar el acceso a la educación y capacitación de los emprendedores, facilitar la formalización, fortalecer la transparencia y optimizar la implementación de políticas públicas.

Impactos esperados con las propuestas

- Se espera ver reducida la informalidad de manera muy significativa.
- Se busca lograr un alto impacto en la productividad del sector emprendedor, y en la economía en todos los niveles del gobierno.
- Se busca generar un alto impacto para impulsar el desarrollo económico de la Región.
- Se busca tener un alto impacto en la sociedad, debido a que se espera, mejorar la formación y la cultura de los emprendedores, buscando su permanencia y desarrollo.
- Se busca generalizar y transmitir las competencias que se asocian al éxito de los emprendimientos; a los efectos de lograr su amplificación y permanencia.
- Se busca repensar la economía con una concepción ética de la misma, fomentando la cultura del buen emprendedor, y de la responsabilidad social individual.
- Se requiere fomentar el emprendimiento, para lograr que las personas generen su trabajo, a través del autoempleo, ya que está comprobado que el emprendimiento, es la mejor herramienta para garantizar el trabajo de los individuos de la sociedad.
- Se busca incorporar en los planes de estudio de todos los niveles, a la formación en emprendimientos, pero por, sobre todo, la formación en el buen emprendimiento; entendido como el que se desarrolla de acuerdo con las normativas legales, y consideraciones generales y específicas analizadas, para lograr emprendimientos exitosos.

Con respecto al cumplimiento de ODS

El avance hacia el cumplimiento de los ODS es claramente insuficiente. A cinco años del plazo fijado, la persistencia de la pobreza, la informalidad, la desigualdad y la debilidad institucional

evidencia que no se trata solo de un problema de ritmo, sino de un modelo de desarrollo que no ha logrado revertir las brechas estructurales preexistentes. Las crisis acumuladas de la última década han profundizado estas limitaciones y han reducido el margen de acción de los Estados, especialmente en América Latina y el Caribe.

En este contexto, resulta evidente que la erradicación de la pobreza no puede abordarse de manera aislada, sino a través de políticas integradas que articulen crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. El fortalecimiento de las capacidades estatales, la movilización de recursos internos, la formalización de la economía y el impulso a la productividad aparecen como condiciones indispensables para que los emprendimientos puedan desarrollarse y consolidarse como motores del desarrollo territorial.

Finalmente, se destacan la centralidad del diálogo social como herramienta clave para construir consensos, legitimar reformas y garantizar la sostenibilidad política de las transformaciones necesarias. De cara a una nueva agenda posterior a 2030, la experiencia acumulada demuestra que solo mediante una acción colectiva, coordinada y participativa será posible acelerar el progreso hacia un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible, donde los emprendimientos ocupen un lugar central en la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades.

De todo lo visto en el presente trabajo, concluimos que se deben aprovechar las recomendaciones efectuadas por los Organismos Regionales e Internacionales, analizadas, ya que tienen un marco legal, científico y empírico, de gran relevancia para solucionar los problemas sociales que nos aquejan, como el que estamos estudiando en el presente; y con los siguientes puntos destacados, para lograr soluciones, eficaces, eficientes, y sostenibles:

- 1) Planificación estratégica: que abarquen a todos los niveles regional, nacional y global.
- 2) La Innovación Social: considerando el uso de las herramienta de Innovación Social disponibles.
- 3) El Dialogo Social: como instrumento necesario para la actuación estratégica, coordinada, y alineada, con la planificación efectuada.
- 4) Aprovechamiento de la tecnología para la solución al problema: a través del uso generalizado y conciente de las tecnologías exponenciales, como herramientas fundamentales para la actuación de todos los actores involucrados en la propuesta.
- 5) Énfasis en el emprendedor como solución al problema: se plantea hacer foco en la actuación individual del emprendedor, ya que es el motor del emprendimiento. A través de la aplicación de las competencias esenciales para ser un emprendedor exitoso, entre las que se incluyen: generar el espíritu del buen emprendedor; desarrollar la responsabilidad social individual; y por tanto lograr implementar la Cultura Formal en el ámbito de los emprendimientos. Se plantea a la educación en todos los niveles -sobre todo en los directamente relacionados con el entorno emprendedor- como solución al problema de la informalidad; mediante la transmisión de conocimiento para emprender, para ser un buen emprendedor, y lograr un emprendimiento exitoso y sustentable.
- 6) Énfasis en el desarrollo económico: ya que el mismo es fundamental para mejorar todo el sistema económico, y también tiene una relación indirecta con el problema, ya que como vimos a mayor desarrollo económico se puede ver reducida la informalidad .
- 7) Políticas para eliminar la corrupción, el narcotráfico, la violencia, los conflictos y la guerra: por las consecuencias regresivas para la sociedad, y para agudización del problema.
- 8) Proyectos regionales e internacionales: en el marco de la planificación estratégica.
- 9) Medición de los ODS de la Agenda 2030: hacer un seguimiento, medición, monitoreo y evaluación del cumplimiento de los Objetivos establecidos, en periodos preestablecidos, a los efectos de realizar los ajustes necesarios, para su cumplimiento.
- 10) Reformulación de los ODS para la próxima Agenda Global: se propone, para la nueva Agenda Global, contar con una planificación estratégica que involucre, repensar una estrategia basada en las tres M: Mayor enfoque; Menos objetivos; Menor plazo.

Y a su vez, se deberán hacer adaptaciones de Agendas Regionales, donde se pongan como prioritarios los problemas más importantes de cada Región, como lo son para ALyC, la pobreza, la desigualdad, y los delitos como la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

A modo de conclusión, el análisis realizado permite afirmar que los emprendimientos constituyen un eje estratégico para el desarrollo de las economías regionales y un instrumento clave para enfrentar la pobreza, en línea con el ODS 1 de la Agenda 2030 y su estrecha vinculación con otros objetivos como el hambre cero, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad de las comunidades. Además, la región posee una abundante riqueza natural, que se constituye como una enorme oportunidad y palanca para alcanzar el desarrollo sostenible, a través del impulso de sectores clave como el agropecuario, el turístico y el energético. Y por lo tanto se requiere un abordaje integral y estratégico, con la perspectiva de la innovación social, la economía solidaria, el dialogo social; para lograr las soluciones necesarias, para generar oportunidades para todos los habitantes de la Región, con el fin de que logren mejorar sus vidas, y por ende mejorar la sociedad, de la que forman parte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Santos, F. J., Barroso, M. de la O., & Guzmán, C. (2020). La economía global y los emprendimientos sociales. *Revista de Economía Mundial*, (35). <https://doi.org/10.33776/rem.v0i35.4747>
- Lozada Almendariz, Fabián Enrique, Cedeño Coya, Jennifer Yuctemy, Chinga Muentes, Eder Israel, & Miranda Flores de Valgas, Teddy Xavier. (2021). Factores que motivan el emprendimiento: nuevas tecnologías para dinamizar una economía social. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 6(1), 77-86. Epub 01 de abril de 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513102>
- Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de desarrollo sostenible. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Página web Gobierno de Argentina: <https://www.argentina.gob.ar/objetivos-de-desarrollo-sostenible>
- CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2025). Reporte de Economía y Desarrollo (RED): Conocimiento que transforma. Veinte años al servicio de un futuro próspero, inclusivo y sostenible. CAF
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025 (LC/PUB.2025/12-P).
- Real Academia Española. (s. f.). Emprendimiento. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/emprendimiento>
- OECD/CAF/SELA (2024), Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/807e9eaf-es>.
- OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe 2024-2030, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2024, © OIT
- Organización Internacional del Trabajo. (2015). Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal (núm. 204). OIT. <https://www.ilo.org>
- Organización Internacional del Trabajo. (1991). El dilema del sector no estructurado (Memoria del Director General, Parte I). Conferencia Internacional del Trabajo, 78.ª reunión. OIT.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024. Naciones Unidas.
- OIT, Informe sobre el Diálogo Social: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2025, © OIT.
- Margaça, C. (s.f.). Herramientas y modelos para la innovación social. Máster de Formación Permanente en Innovación Social y Economía Solidaria, Universidad de Salamanca.
- R. Pineda y otros, “Empleo informal en América Latina: grupos más propensos”, serie Macroeconomía del Desarrollo, N° 219 (LC/TS.2024/115), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2024.
- Ayres, J., Izquierdo, A., & Parrado, E. (Coords.). (2025). Oportunidades regionales en medio de cambios globales: Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2025. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://www.iadb.org>. Licencia: Creative Commons CC BY 3.0 IGO.
- Maloney, William, Guillermo Vuletin, Pablo Garriga y Raul Morales. 2025. Emprendimiento Transformador para el Empleo y el Crecimiento. Informe Económico América Latina y el Caribe (Octubre). Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-4648-2299-5. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
- Fundación CODESPA. (2007, 12 de agosto). Carrefour: cómo contribuir en las cadenas de distribución inclusivas. Notas técnicas. Recuperado de <https://www.codespa.org>
- Katherine J. Almeida Ramos, Universidad de Barcelona, MISES, Innovación Social Addendum 5.21, 247/2017.

- Ismail, S, Malone, M. S., & Van Geest, Y. (2016). Organizaciones exponenciales. Bubok.
- Marina Torres, J. A. (2010). La competencia de emprender. *Revista de Educación*, (351), 49–71.
- S-áenz Bilbao, N., & López Vélez, A. L. (2015). Las competencias de emprendimiento social (COEMS): Aproximación a través de programas de formación universitaria en Iberoamérica. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, (119), 159–182.
- Velasco Martínez, L. C., Estrada Vidal, L. I., Pabón Figueras, M., & Tójar Hurtado, J. C. (2019). Evaluar y promover las competencias para el emprendimiento social en las asignaturas universitarias. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, (131), 199–223.
- Casado Expósito, C. (2020). Emprender para aprender. *Cuadernos de Pedagogía*, (513), 114–119.
- Ahumada Méndez, L. S. (2013). Las competencias aplicadas al emprendimiento. *Escenarios*, 11(1), 44–56.
- Torres-Coronas, T., Vidal-Blasco, M. A., & Arias-Oliva, M. (2014). E-emprendimiento en la educación superior: La competencia digital. *Revista Iberoamericana de Educación*, 64(Número especial 2).
- Quezada, M. E., Vega-Valero, C. Z., & Nava-Quiroz, C. (2021). Evaluación de las competencias genéricas del comportamiento emprendedor. *Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 11(22), 301–314.
- Daher, M., Jaramillo, A., & Rosati, A. (2018). A ser emprendedor se aprende: Efectos técnicos y psicológicos de un programa de emprendimiento. *Revista Interamericana de Psicología*, 52(2), 211–224.
- Angel Poma, M., & Revelo Oña, R. (2025). La educación online y las competencias profesionales adquiridas en el nivel universitario. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(2), 696–708.
- Useche, M. C., Giler Alva, M. G., & Pinargote Navarrete, E. T. (2019). Emprendimiento estudiantil universitario: Caso Universidad del Zulia. *Sapientiae*, 4(2), 210–230.
- Vera Ruiz, Á., Espinosa Pezzia, A., Prialé Valle, M. Á., & Llanco Gonzales, C. (2022). Identidad nacional y aprecio por prácticas sostenibles en emprendedores sociales y comerciales de Lima. *Revista de Psicología*, 40(2), 1098–1131.
- Pesantez, Z., López, K., & Paz, R. (2021). El desarrollo de las competencias generales en jóvenes universitarios para el emprendimiento sustentable. *Conrado*, 17(82), 402–410.
- Varela, R., & Bedoya Arturo, O. L. (2006). Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias. *Estudios Gerenciales*, 22(100).
- OIT, *Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2024*, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2024, © OIT.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2025). The two-year war in Gaza: Impacts on employment and livelihoods in the West Bank (Bulletin No. 6). <https://doi.org/10.54394/ARNQ2778>
- Maloney, William, Marcela Melendez and Raul Morales. 2025. Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe. Informe Económico América Latina y el Caribe (Abril). Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-14648-2236-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
- Naciones Unidas. (2025). Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/80/81–E/2025/62). Asamblea General y Consejo Económico y Social.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? Naciones Unidas.